

S T U D I I

FILOSOFIA ROMÂNEASCĂ ÎNTRE 1950 ȘI 1990. ETICA „NOUĂ” ÎN „DICTATURA PROLETARIATULUI” ȘI ÎN „SOCIETATEA SOCIALISTĂ MULTILATERAL DEZVOLTATĂ” DIN ROMÂNIA

DRAGOȘ POPESCU

Romanian Philosophy between 1950 and 1990. The „New” Ethics in „The Proletariat Dictatorship” and in “The Multilateral Developed Socialist Society” of Romania. The paper continues the exploration of the Romanian Marxism-Leninism previously initiated by our journal. We follow this time the path of moral development of the New Soviet man, as he walked it in Romania, after the war. The path consists of two stages: the first one, of destruction, and the other one, of construction. „The New Man” will be the main character of the „New” Ethics story.

Keywords: Romanian philosophy; Soviet philosophy; Marxism-Leninism; Historical materialism; New Ethics, New Soviet Man; Ethical Code; Moral Interest

INTRODUCERE

Cercetările noastre privind dezvoltarea filosofiei românești în intervalul istoric dintre sfârșitul celui de-al doilea război mondial și prăbușirea regimului politic și social impus României după război au explorat diferite aspecte, cum ar fi: transferul, din Uniunea Sovietică, literaturii filosofice de referință în vremea instalării marxism-leninismului, dezorganizarea și distrugerea curentelor de idei tradiționale, cultul „personalității” științifice și filosofice a lui Lenin, introducerea pavlovismului la noi, concepția „științifică” generală despre lume și viață a societății socialiste, specificul noțiunii de „luptă de clasă” în marxism-leninismul românesc, raporturile marxism-leninismului românesc cu revoluția științifico-tehnică mondială și cu cibernetica (componentă decisivă a revoluției științifico-tehnice). De data aceasta, ne vom îndrepta privirea către un peisaj pe care marxism-leninismul (de la noi și de peste tot) l-a zădărnicit cu multă grijă, cel puțin la fel de multă ca în cazul științei în genere: morala și etica (dimensiunea teoretică a moralei) societății socialiste.

Înainte de revoluția socialistă (eveniment declanșat în condițiile prezenței paralizante – pe teritoriul țării noastre și întregii Europe Centrale și de Est – a Armatei Roșii „eliberatoare”), în România existaseră, desigur, fel de fel de contribuții locale în domeniul eticii, considerată ca disciplină filosofică, în sens modern, și predată ca atare în sistemul de învățământ universitar fondat și finanțat de stat, cu reverberații în sfera privată (individ, familie, grup de persoane înrudite din punct de vedere biologic, religios, comunități diverse: profesionale, confesionale, tradiționale, conjuncturale etc.) și în practicile economice, juridice, politice ale societății.

Preocupări privind morala și abordări specifice ale problematicii acesteia (de la reflecții ocazionale și investigații cu caracter teoretic-sistematic la diverse propuneri concrete, legislative și de reformă) se întâlneau nu numai în perimetrul strict filosofic, ci și în cel al religiei (cu precădere creștin-ortodoxe, dat fiind caracterul

creștin-ortodox al majorității absolute a populației), ca și al culturii populare în general, pe atunci cu forță de pătrundere în organismul social incomparabil mai mare decât filosofia „cultă” (aceasta circulând restrâns, în preajma universităților) sau gândirii teologice (i.e. teologia morală, ale cărei idei se vehiculau, din epoca medievală, mai cu seamă în mediul monastic și al clerului, recomandările venite de aici fiind respectate ca atare de mireni, care nu-și arogau însă competențe în domeniu).

Marxism-leninismul a „criticat” – cu asprime, cum o făcea el de regulă – și contribuțiile filosofice moderne, și viziunea creștin-ortodoxă tradițională asupra moralei. Cât privește cultura populară (bine cunoscută și apreciată datorită atenției particulare de care se bucura în mediul literaților, folcloriștilor, dar și prin rezultatele unor campanii de cercetare, organizate pe baza unor metodologii prealabile, întreprinse de echipe de sociologi, economiști, muzicologi, juriști etc.) a primit, la rândul ei, atenția cuvenită – fiind, totuși, „populară”, loviturile i-au fost administrate indirect, prin intermediul discreditării specialiștilor care o frecventau și cunoșteau. Rezultatele unei activități respectabile, deopotrivă artistico-literară și științifică, care durase peste un secol, punând în lumină, din multiple unghiuri, profilul spiritual al poporului român, au fost ridiculizate, contestate, respinse, condamnate, uitate.

Critica însemnând, pentru filozoful marxist-leninist, interzicere și desființare, abordările etico-filosofice tradiționale dispar rapid din peisajul intelectual, încă înainte de proclamarea republicii populare. Tipărirea și circulația materialelor religioase de factură etico-morală, provenind din mediul bisericesc, se restricționează. Se generalizează, în schimb, o brutală propagandă ateistă. Ultimelor contribuții în contul „vechii” etici, deja corodată de atacul critic al marxismului, li se alătură, tardiv, *Morala personalismului energetic* (1946) a bătrânului academician burghez C. Rădulescu-Motru. În același an cu ea apărea o *Introducere în etica nouă*, a viitorului academician R.P.R., C. Ionescu-Gulian, a cărei îndelungată carieră filozofică debuta sub auspiciile favorabile ale interdicțiilor. Proletariatul (prin intermediul partidului comunist, reprezentatul său autodesemnat), distrugând vechiul stat burghez-moșieresc, împingea România, pas cu pas, în afara sistemului economic și social din care făcuse parte în ultimul secol și jumătate. O formă aparte de dictatură, „dictatura proletariatului”, substituia sistemul politic monarhic-parlamentar. Această formă de dictatură se va mai intitula – de către cei care o reprezentau – „democrație populară”¹.

¹ „Dictatura proletariatului” exercită funcția *represivă* a statului împotriva exploataților, în scopul separării acestora de masele exploatare și desființării claselor sociale. „Dictatura proletariatului nu poate exista fără latura violentă” (*Materialismul istoric*, sub redacția generală a lui F.V. Konstantinov, traducere întocmită în colectivul de redacție al editurii după originalul în limba rusă, Editura de Stat pentru literatură politică, București, 1955, p. 208 – vezi și prezentarea noastră a acestei lucrări, în studiul *Filosofia românească între 1950 și 1990. Manuale și cursuri sovietice difuzate în România*, în „Pagini de filosofie”, vol. 2, nr. 1, 2022, p. 15-44). „Democrația populară” este forma de guvernare apărută după al doilea

VÂRSTA FURIEI ȘI RĂFUIELILOR

„Dictatura proletariatului” a exprimat dominația organizației politice a comuniștilor (recunoscută, din 1948 până în 1964, sub sigla P.M.R. – Partidul Muncitoresc Român), câtă vreme statul, aflat sub controlul ei, a definitivat confiscarea mijloacelor de producție aflate în posesia claselor exploatoare și desființarea subsecventă a acestor clase. Comuniștii n-au afirmat niciodată că, prin confiscarea mijloacelor de producție, s-a procedat perfect legal – ei au susținut doar că ceea ce a executat cu docilitate instrumentul puterii (statul) ar fi fost un act drept, justificat: și „științific” (conform doctrinei proprii, proclamată unica știință a proletariatului), și prin scopul istoric îndeplinit (instaurarea unei stări de dreptate socială, mult dorită de oamenii tuturor orânduirilor sociale, dar niciodată realizată în trecut).

Justificarea *agresiunilor* statului, pe timp de pace, împotriva unei părți însemnate (și numeric, și economic) din propria populație, prin acțiuni programate atent și metodic, mergând până la privarea de mijloace destinate asigurării existenței individuale și colective, precum și de orice resurse care ar fi putut fi utilizate în vederea revenirii la starea de relativ echilibru a societății, anterioară revoluției, a fost sarcina pe care a îndeplinit-o „filozofia”, sub forma ei „nouă”, materialist-dialectică și istorică.

În vremea „dictaturii proletariatului”, concepția (științifică) a partidului comunist (bolșevic) asupra lumii, economiei, societății, istoriei, denumită „marxism-leninism”, era **privilegiul** celor care avuseseră ocazia s-o asimileze în condițiile în care, dominante, la nivelul intelectualității, al clasei muncitoare și al țărănimii, erau ideile *clasei* dominante. Inițial, persoanele a căror expertiză filozofică era recunoscută de partid (în România) alcătuiau un grup numeric foarte restrâns, poate de ordinul zecilor (aprecierea este generoasă), fără contacte cu mediul universitar românesc (cu o excepție: Lucrețiu Pătrășcanu și câțiva din anturajul lui), deoarece nu conferențiaseră, nu publicaseră și nu se evidențiaseră prin intervenții notabile în cadrul dezbaterii filosofice. Unii nici nu se găsiseră pe teritoriul țării, în vremea războiului. Preluând puterea politică, partidul se găsea, deci, în situația de a avea o „filozofie” eficientă, pe care însă „masele populare” (publicul țintă) n-o cunoșteau și n-o împărtășeau, ba chiar o priveau cu teamă – un gen apocrif, într-un fel aparte.

O dată cu revoluția socialistă, partidul va fi constrâns să depună o muncă suplimentară, de transformare a „conștiinței maselor”, prin care „masele” (expresia desemnează grupuri mari de oameni, aparținând claselor sociale exploatare; masele sunt alcătuite din indivizi care nu se individualizează prin altceva decât apartenența colectivă la grup) să accepte și să susțină „filozofia” creată de Marx, Engels, Lenin

război mondial în acele „țări în care clasa muncitoare, având în frunte partidele comuniste și muncitorești, a smuls prin lupte dârze și a preluat din mâinile burgheziei puterea politică și o bună parte din puterea economică” (Zamfir Brumar, *Despre morală proletară*, Editura Partidului Muncitoresc Român, 1949, p. 3).

și Stalin special pentru ele. Cu aceasta, „masele” (inițial reticente, la noi reticența găsindu-și justificarea în anti-românismul propagandei sovietice) vor susține și acțiunile întreprinse de statul proletar. **Transformarea conștiinței** ne apare, din acest unghi, drept o operațiune de care partidul comunist nu se poate dispensa în activitatea sa politică – este operațiunea prin care se acumulează, pe căi „noi”, accidentate, susținerea necesară menținerii la putere.

Îndreptându-se împotriva unor idei morale, politice, științifice demult înrădăcinate în profunzimea societății, partidul comunist se folosea de „filozofie” în genere ca de o armă.

Cu toate că și în epoca dominației burgheziei, dar și în epocile mai vechi (și anume: sclavagismul, feudalismul), filosofia fusese văzută ca o activitate importantă, capabilă de a produce schimbări – care surveneau la nivelul individului, nu la nivelul „maselor”, entitate improprie reflecției filosofice în epocile premarxiste și noțiune de interes foarte redus pentru filosof, dacă nu tocmai noțiunea opusă interesului filosofic – viziunea „iubirii de înțelepciune” ca *armă* este o noutate. Partea filosofiei de care ne ocupăm aici (morală) devine, prin consecință, tot o armă. De asemenea, întreg ansamblul de noțiuni care o alcătuiesc sunt văzute în același fel.

Motivul pentru care discuția alunecă către „arme” ține de contextul discuției: „luptă”. Are loc o extindere a câmpului de luptă și a categoriilor de armament.

Morală, ca și ideile, **devine armă de luptă în mâna claselor care se înfruntă.**

Zamfir Brumar, op.cit., p. 6, text cu aldine în original

Cu ajutorul noii arme, ideile dominante vor fi identificate și „criticate”, adică izolate, demontate treptat, eliminate din societate. Această operațiune (un fel de vânătoare, nu de viețuitoare, ci de concepte) este la fel de importantă ca izolarea și eliminarea însăși a clasei sociale care le-a produs – clasa exploataților. Faptul că marxism-leninismul **va distruge** întreg sistemul de idei și credințe al societății, tot așa cum regimul politic impus de comuniști va distruge vechea organizare a societății, trebuia recunoscut și *acceptat* de toată lumea: era prețul cerut, care trebuia obligatoriu plătit pentru ca socialismul să apară și comunismul („visul de aur”) să triumfe.

Opiniile sau, să le spunem așa, speranțele, că operațiunea de eutanasiere a gândirii sistematice (filosofice) tradiționale, declanșată prin revoluția socialistă, ar putea fi vreodată sistată, că între marxism-leninism și restul curentelor de idei cu care acesta intră în raport s-ar putea trage o linie de demarcație, care să genereze un *statu-quo* stabil, deși variabil, și să permită supraviețuirea tuturor, nu erau decât iluzii. Luptătorii de pe frontul filozofiei recunoșteau deschis în cărțile și articolele lor că **bătălia este pe viață și pe moarte**, dar n-au ezitat niciodată să alimenteze speranțele de pace ale dușmanului de clasă, căci speranțele acestuia slujeau cauzei revoluției, stârnind confuzie printre adversari, fărâmițând și slăbind voința de a opune rezistență la dezmembrare.

„Dialogul” dintre marxism-leninism și restul concepțiilor filosofice nu este și n-a fost altceva decât o stratagemă, prin care partidul câștigă timp până la evenimentul fatal al revoluției, preluarea întregii puteri; *după* revoluție, dialogul devenea sinonim cu exterminarea.

În România, cum am arătat, marxism-leninismul, a fost un produs de import. Capacitatea lui de a câștiga „bătălia” cu școlile de gândire „inamice” era inițial foarte redusă, nu doar în planul abstract al ideilor, ci și în cel concret, al prezenței în arena dezbaterilor (cu atât mai mult cu cât impunerea polemică unei concepții filosofice se considera, de cele mai multe ori, o cale dacă nu nepotrivită, neelegantă și indezirabilă de propagare a ideilor); strategic, originara slăbiciune s-a transformat în avantaj. Comuniștii au beneficiat, după război, de susținere deplină din U.R.S.S., care le-a pus la dispoziție și „filozofilor” tot ceea ce le lipsea pentru a înclina sorții de partea materialismului. Transferul din U.R.S.S. în România al bibliografiei sovietice obligatorii, aclimatizarea sârguincioasă de idei și idealuri ale socialismului, interzicerea deținerii și lecturii de texte filosofice neautorizate s-a întins de-a lungul unei perioade de aproape douăzeci de ani și (cu toate că la nivelul de sus al păturii instruite a societății au apărut semne că „noul” fusese asimilat) nu poate fi considerată o întreprindere de succes până în momentul în care s-a luat decizia de a se *renunța* la ea. Abia atunci, simțind că ofensiva nu mai este la fel de puternică, majoritatea oamenilor a acceptat o parte a „ofertei”, nădăjduind că i se va îngădui să refuze restul. O apreciere greșită, cu consecințe nebănuite.

Partidul n-a așteptat ca „masele” să înțeleagă și să aprobe viziunea despre societatea viitoare pentru a trece apoi la transpunerea în fapt a „construcției socialismului”. Paralel cu demararea imenselor proiecte de creare a economiei noi, socialiste, și a noii societăți generate de ea, „filozofii” îndeplineau, zi de zi, cealaltă funcție, să-i zicem cea chirurgicală: de extirpare din conștiințe a idealurilor trecutului. Am prezentat sumar, într-un studiu anterior, eșantioane din munca depusă de aceștia²; am avut în vedere acolo numai realizările pe latura editorială a problemei, dar munca depusă nu se restrângea la acest aspect; o energie comparabilă ca intensitate și durată se cheltuia pentru asimilarea producției editoriale de către cei cărora le era destinată.

Astfel, conștiințele deja formate în condițiile societății exploatare au fost trecute prin programe specifice de terapie. O vindecare *completă* a acestor conștiințe, venite din orânduirea burgheză, nu putea fi însă asumată ca scop realist de către filozoful marxist-leninist, conștiința socialistă propriu-zisă fiind rezervată generațiilor viitoare, care **nu vor cunoaște exploatarea**. Ceea ce-și putea propune deocamdată, cu șanse de reușită, filozoful, era numai o recuperare *parțială* și, mai ales,

² Cf. Dragoș Popescu, *Filosofia românească între 1950 și 1990. Critica filosofiei burgheze până la Declarația P.M.R. din aprilie 1964*, în „Pagini de filosofie”, vol. 2, nr. 3, 2022, p. 223-264.

întreruperea continuității dintre conștiințele care poartă stigmatele trecutului burghez și cele care n-au avut și nu vor avea acest ghinion.

Întreruperii procesului continuu de formare a conștiinței, căruia i se datorează, de fapt, perenitatea moralei, capacitatea de a traversa barierele dintre generații în civilizația europeană, i s-au oferit toate mijloacele solicitate.

Înlăturarea părții bolnave a unei conștiințe deja formate se poate face, științific, numai *după* diagnosticarea bolii. Patologia marxist-leninistă a conștiinței va avea însă nevoie, în stabilirea diagnosticului, de un reper – de o conștiință „sănătoasă”, față de care boala să fie definită ca alterare, modificare, abatere. Conștiința „sănătoasă” model va trebui să fie o conștiință *reală*, și nu una doar imaginată, preconizată, cu atât mai mult cu cât revoluția însăși devenise o realitate.

„Noua” conștiință va fi obligată să se regăsească într-un purtător, un om „nou”, viu, iar acest purtător viu este „omul nou sovietic”.

Omul nou. Schiță sumară de portret

Omul nou sovietic (în limba rusă: *новый советский человек*) este un produs sintetic, în care Necesitatea istorică și Valorile etice se împletesc³. Produsul ca atare este identificat cu *idealul etic*. Manifestarea idealului (i.e. *fenomenul etic* sau, ca să folosim termenul clasic, *ethosul*, cu trăsăturile lui, enumerate de Aristotel: înțelepciune practică, virtute, bunăvoință) nu se mai datorează însă idealului, așa cum se petrecea în vechiul model:

Fenomenul etic, de oriunde am încerca luminarea și pătrunderea lui, se dovedește *material condiționat*. Condiționarea biopsihică și determinismul istoric sunt cele două mari axe ale problematicei etice. Orice problemă etică trebuie cuprinsă și rezolvată prin prisma celor două determinisme: ale necesității subiective și istorice.

C. Ionescu-Gulian, *Introducere în etica nouă*, ed.cit., p. 191

Într-adevăr, condiționarea *materială* a idealului reprezintă, din punct de vedere etic, o noutate remarcabilă, la care merită să reflectăm puțin. Și sub aspect strict formal, o *condiționare* a idealului ridică deja unele probleme de interpretare

³ Cf. C. Ionescu-Gulian, *Introducere în etica nouă*, Editura de Stat, București, 1946, p. 190. Cu toate că nu se abate de la linia doctrinară, această lucrare a rămas în penumbră, fiind rar amintită în deceniile următoare în producția teoretică marxist-leninistă din România deoarece, apărută într-un moment de tranziție, păstrează un stil al expunerii care-l mai amintește pe cel tradițional, ne-marxist, care trebuia „uitat” cu cea mai mare grijă. Am examinat-o într-un studiu anterior; revenim asupra ei doar ca punct de plecare pentru analiza de față. Expresia „sintetic” trimite la interpretarea specific marxistă a dialecticii hegeliene (dar nu autentic hegeliană – e important de precizat că dialectica marxistă este o contrafacere a celei originare), care ar fi compusă din trei momente: teza, antiteza, sinteza, ultima concepută ca rezultat al „luptei” dintre teză și antiteză. „Omul nou” este, deci, teoretic, nu doar combatant, ci și produs al acțiunii combatante.

(discutate până în detaliu de etica „veche”, substanța acestei discipline filosofice provenind tocmai din analiza idealului, în vederea conformării cu el a realului) privind statutul lui *ideal*, adică nevoia de a clarifica în ce ar consta forma *formei* în care fenomenul etic se realizează; aici este însă vorba despre o condiționare *materială* idealului, ceea ce înseamnă nici mai mult nici mai puțin decât destituirea idealului și înlocuirea lui cu o întruchipare biopsihică variabilă, prevăzută totuși cu un fel de scală ce permite constatarea variației și un (deocamdată) ipotetic control al variației, denumită „determinism istoric”.

Omul nou, sovietic, *devine* un ideal, dar nu atât el, cât mai curând noțiunea de ideal este cea care a suferit transformarea care suscită noua etică. Orice om concret poate deveni, în principiu, un om sovietic, cu condiția ca în el să se fi realizat fenomenul etic, adică de a se fi constituit ca o entitate (întruchipare) biopsihică, în funcție de necesitatea istorică. Idealul *depinde*.

Pentru a exprima dependența (condiționarea) materială a idealului (omul nou), autorul *Introducerii în etica nouă* face apel la un operator dual, cu funcție etică, respectiv psihologică: acceptare / inacceptare. (De precizat că sensul „psihologiei” nu mai este tradițional, cel de disciplină filosofică, cu ajutorul căruia se susține vechea etică, ci de știință experimentală, a funcțiilor organismului viu, mai exact: fiziologie pavloviană; între cele două sensuri nu se pot stabili prea multe continuități – de fapt, ele sunt incompatibile).

Așadar, *acceptarea și inacceptarea* sunt cele două extreme ale scalei determinismului istoric. Întruchiparea biopsihică poate lua diferite valori pe această scală. Este notabil că starea individualității psihice este accesibilă descrierii prin intermediul unei scale. Trecerea de la acceptare la inacceptare și viceversa, adică fluctuația, parcurgerea, în sensul determinismului, sau invers față de el, a scalei, redă numai aspectul psihologic al întruchipării biopsihice. Față de atitudinea etică, acest aspect este negativ, deoarece acceptarea / inacceptarea nu este corelată cu necesitatea istorică, ba chiar i se poate opune.

Ca să devină fenomen etic, acceptarea (sau inacceptarea) trebuie să capete cu totul alte caractere. Ea nu mai apare ca un fenomen trecător care se cufundă în clipa următoare în fluxul vieții sufletești, ci se impune ca un *fundal permanent* al vieții sufletești.

C. Ionescu-Gulian, *op. cit.* p. 90

Condiționat biopsihic, omul nou va accepta / nu va accepta⁴ în funcție de necesitatea istorică. Astfel, el va realiza foarte ușor idealul, pe care vechiul om, limi-

⁴ Termenul „acceptare”, ca și negativul lui, „neacceptare” (ori, nuanțat sub formă de opus, ca și cazul de față: „inacceptare”), neologice, au în limba română echivalente autohtone: „supunere”, cu forma opusă corespunzătoare, „nesupunere”. Pe latura politico-juridică, „supunerea” și „nesupunerea” generează problematica *libertății și dependenței*, care nu sunt perfect sinonime cu „acceptarea” și „neacceptarea” văzute din perspectivă etică. Cel care nu acceptă poate rămâne în continuare supus, tot așa cum neacceptarea nu implică

tat de nivelul psihologic al acceptării / înacceptării, îl putea atinge numai întâmplător și prin eforturi uriașe (efort personal, cultivare a voinței, asceză). Cultivarea voinței, asceza, în vederea unui act de acceptare / înacceptare în sens contrar necesității istorice, atât de prețuită de vechea etică (fie modernă, „raționalistă”, fie bazată pe credința creștină, „voluntaristă”) îi apar omului nou ca o risipă inutilă de energie.

Condiționarea biopsihică este posibilă, de fapt, datorită felului aparte (față de restul mamiferelor superioare) în care funcționează sistemul nervos superior al omului⁵. Noua etică, spre deosebire de cea veche, va avea la bază știința, văzută ca studiu al aspectului material al lumii (în cazul în speță, aspectul este *biologic*), din care omul este parte. Omul nou acceptă „concepția științifică despre lume și societate”, fiind, ca obiect de studiu, și parte a acestei concepții. Vechea etică se sprijinea pe metafizică, considerând că omul, etic privit, nu biologic, ține de un domeniu distinct de cel material, în care se și plasa idealul. În contextul metafizic, acceptarea sau înacceptarea (ori, cu alte cuvinte, capacitatea omului de a opta, aptitudinea lui de a alege) depindeau de *libertate*, un concept fundamental al vechii etici. Noua etică invocă aici *fundalul permanent* pe care se plasează acceptarea sau înacceptarea. Științific, acest fundal permanent se numește *reflex*. Scoarța cerebrală este organul unde se formează reflexele în mod natural⁶ – chiar acesta este scopul ei. Datorită capacității de a forma reflexe a scoarței cerebrale, organismul are un înalt grad de adaptare la mediu, își sporește șansele de supraviețuire. Ridicând o particularitate biologică până la nivelul idealului, etica nouă îndeplinește, dintr-o singură mișcare, două obiective: *explicită* necesitatea eticii și-i *abolește* fundamentul metafizic.

Noul model *etic* justifică, așadar, acțiunea de modificare a conștiințelor indivizilor și colectivităților și o susține prin scopul vizat. Prin modificarea conștiințe-

numaidecât și o stare de nesupunere (uneori nici măcar latentă). Aspectul politico-juridic (supunere / nesupunere) ar ține astfel de Necesitatea istorică, pe când cel etic de Valoare.

⁵ V. Dragoș Popescu, *Filosofia românească între 1950 și 1990. „Concepția științifică despre lume și societate”: introducerea învățaturii lui I.P. Pavlov în România*, în „Pagini de filosofie”, vol. 3, nr. 1, 2023, p. 15-18; este vorba aici de „dublul sistem de semnalizare”.

⁶ Fiziologic, reflexul este un parcurs electrochimic asigurat de celulele țesutului cerebral care se finalizează într-un act al organismului. Fluxul electrochimic este cel care asigură menținerea parcursului. De aceea, între capacitatea de a efectua un act a organismului și comportamentul efectiv al organismului există o relație pe care etica marxism-leninismului a înțeles-o destul de bine în măsura în care a acceptat fără probleme atitudinile morale pur convenționale, dacă ele nu se manifestau simultan cu acțiuni contrare.

„Prefăcătoriei”, atât de aspru condamnată de vechea morală ca formă de comportament în sine, nu i se dădea prea multă atenție în cea nouă, până ce intra în coliziune cu „necesitatea istorică”. Din acel moment, ea era reprimată cu cea mai mare asprime, fiind indiferent dacă victima represiei (uneori un „tovarăș”) acumulasă merite importante anterior. Invers, revenirea la înțelegerea „necesității istorice” suspenda uneori pedeapsa, căci vinovatul re-găsise „valorile etice”.

lor (individuale, colective) nu este lezat un prezumtiv ideal care, fiind de proveniență metafizică, este oricum în realitate desființat, ci se corelează necesitatea subiectivă (exprimată prin funcția creatoare de reflex a scoarței cerebrale) cu cea istorică (exprimată de „concepția științifică despre lume și societate” a partidului).

Nu se prescriu limite ale intervenției asupra entităților biopsihice supuse modificării, nici sub aspectul juridic, nici sub cel tehnic.

Omul nou împotriva moralei burgheze

În vederea realizării condiționării materiale a fenomenului etic, așa cum abia am văzut că-l concepeau ei, filozofii marxist-leniniști din R.P.R. au luat atitudine față de curentele filosofice tradiționale, față de gândirea religioasă și față de cultura populară.

Curentele filosofice tradiționale susțineau fosta orânduire burgheză. În România, stat recent ieșit din starea seculară de dependență și fărâmițare, orânduirea burgheză nu atinsese, bineînțeles, gradul înalt de dezvoltare din vestul continentului european, dar reprezentanții clasei exploatatorilor de la noi împingeau societatea pe același drum pe care merseseră țările deja în care capitalismul ajunsese la stadiul mai avansat al imperialismului. Ethosul clasei exploatatorilor din România nu diferea esențial de cel al exploatatorilor din țările pe urmele cărora se mergea, având totuși unele particularități. De altfel, pentru a nu da prea multe detalii asupra particularităților, în textele marxist-leniniste timpurii de la noi nu se indică precis autorii sau contribuțiile originale românești (deși acestea existau – d.ex. cea a lui Dimitrie Gusti, cunoscută și peste hotare), nici din ce ar consta ele, ci doar se menționează nume (de obicei scurte liste de nume), adesea cu scopul evidențierii unor *interese* extra-teoretice care viciază contribuțiile etice propriu-zise. Se investigau mai curând vinovății decât idei propriu-zise.

În România, burghezia (deținătoarea capacităților industriale, multe în fază incipientă) fusese declarată în simbioză cu moșierimea (posesoare de vaste suprafețe de teren agricol, lucrate de populația care locuia pe ele de multă vreme; ca urmare a unor reforme agrare succesive, marile suprafețe de teren agricol aflate în posesia unei familii erau în restrângere, numărul micilor gospodării fiind în creștere, dar evoluția era lentă și nemulțumea prin lentoare țărănimea aflată în proces de creștere numerică), ethosul burghezo-moșieresc conservând rămășițe ale celui feudal.

Ca urmare a modificării cursului istoriei, direcția de înaintare a societății a suferit o schimbare. Întrebarea care se ridică aici este: cum se raportează omul vechi, burghez, la schimbarea de direcție a societății în care trăiește? Răspunsul era că omul burghez, ca și clasa din care făcea el parte, *refuză* schimbarea, atitudinea lui de inacceptare (nesupunere) constituind fundalul permanent al vieții lui sufletești. Omul burghez, ca și clasa din care face parte momentan, burghezia, se opune unei necesități istorice, pe care omul nou, omul sovietic, o *acceptă*.

În concluzie: omul burghez (unele cercetări interbelice au vorbit chiar despre „omul românesc”, încercând să dea o caracterizare mai nuanțată tipului de om pe

care-l noi îl numim aici „burghez” printr-o generalizare care dă satisfacție tezei marxiste că ideologia dominantă este ideologia clasei dominante, dar care nu se susține pe baza cercetărilor de teren⁷) și omul nou se află în contradicție. *Lupta* dintre cei doi nu este o pură coliziune, interacțiune oarbă la nivelul fizic al realității, ce ar putea fi evitată printr-o schimbare parțială de direcție a corpurilor în mișcare, ci este un fapt inevitabil al istoriei, un fapt pe care omul nou nu-l ignoră, ci îl ia în serios, se pregătește asiduu pentru el.

Terenul pe care poartă lupta este variat. În special, contează că omul burghez (inamicul) contaminează clasele aservite cu ideile sale, transmițându-le atitudinea de *opozitie* (inacceptare, nesupunere) față de necesitatea istorică. El trebuie alungat de oriunde are intenția și ocazia să pună piedici necesității istorice.

Portretul moral al omului burghez nu este, pentru filozofia marxist-leninistă, un scop, ci este un mijloc. Receptând trăsăturile omului burghez, așa cum sunt redate de filozofia clasei muncitoare, omul nou deprinde el însuși și transmite mai departe cunoștințele necesare cu privire la dușmanul său de moarte. Pe acest dușman, omul nou (și, cu el, întreaga clasă muncitoare) trebuie să-l deteste și să-l lovească în punctele vulnerabile (mortal, dacă e nevoie), oriunde îl întâlnește.

La rândul lui, omul burghez îi urăște pe omul nou și caută să-l lichideze. De aceea, omul nou se simte în *legitimă apărare* atunci când atacă sau ripostează, eventualele reproșuri privitoare la loviturile date de el omului burghez fiind caracterizate ca ipocrizie (cf. *Introducere în etica nouă*, ed. cit., p. 13).

Epoca istorică în care omul burghez și omul nou „conviețuiesc” este, pe toată suprafața pământului, o epocă intermediară, de război civil mondial. Pe vremea când apărea cartea lui Ionescu-Gulian, imediat după încheierea războiului, în România, războiul civil se purta în contextul în care morala burgheză era dominantă, omul burghez găsimdu-se (aparent) într-o poziție mai avantajoasă pe teren, dar forța ofensivă a omului nou deja era net superioară, obligând inamicul să bată în retragere. Burghezia ceda tot mai mult din teritoriul pe care încă-l mai avea sub control – aceasta era legea determinismului istoric.

Situația tactică a bătăliei se reflectă în maniera de punere a problemelor din *Introducere în etica nouă*. Se ține cont de punctele în care rezistența omului burghez era încă puternică, replicile date de omul nou în schimbul reciproc de lovituri fiind concentrate, bineînțeles, asupra acestor puncte. Gulian îi pune în discuție pe Montaigne, Schopenhauer, Nietzsche, autori redutabili, stâlpii de susținere ai moralei burgheze, criticați încă precaut, fără a se recurge la manevre riscante (d.ex. asediul epitetelor, abundente mai târziu) căci încă exista pericolul contraatacului: spe-

⁷ Cercetările de teren pe care le avem aici în vedere au fost efectuate în epoca dintre cele două războaie mondiale, debutând cam cu două decenii înainte de „revoluția socialistă”. Cum vom vedea *infra*, la două decenii după revoluție, o nouă epocă a cercetării de teren va începe. Comparațiile între cele două activități exploratorii ar putea scoate la iveală aspecte inedite.

cialiști sau măcar cunoscători ai operelor acestor eticieni ai burgheziei mai existau în țară și ar fi putut interveni de partea celor atacați.

Peste un deceniu, în 1955, anul apariției, la noi, a volumului sovietic *Materialismul istoric* (v. *supra*, în notă), referințele politicoase la filosofi burghezi prestigioși dispar cu desăvârșire. Situația tactică era acum net favorabilă omului nou, sovietic. Capacitatea de a riposta a burgheziei devenise aproape inexistentă, dar represiunea continua să se întetească. Morala burgheză (deja morală a unei societăți defuncte) este zugrăvită în culori vii, după modelul portretelor făcute de clasici (Marx, Engels, Lenin, Stalin):

„Homo homini lupus”, „caută să-i bagi mâna în buzunar”, „celui care cade dă-i brînci”, „fiecare pentru sine, și Dumnezeu pentru toți” etc. – iată normele moralei burgheze apărute pe terenul antagonismului dintre clase, al proprietății private și concurenței generale.

Materialismul istoric, ed.cit., p. 393

Ar fi de notat totuși că, la data scrierii acestor rânduri, în România „dictaturii proletariatului”, zeci de mii de gospodării tocmai erau supuse confiscărilor totale sau parțiale, mii de familii erau deportate, sute de mii de oameni se aflau internați în nenumărate centre de detenție de pe teritoriul țării, mii și mii își pierduseră deja viața sau erau pe cale de a și-o pierde. Lipsuri materiale artificial provocate afectau viața de zi cu zi a tuturor; pentru cea mai mare parte a populației, obținerea rației zilnice de pâine devenise o preocupare importantă, vitală. *Materialismul istoric* insistă însă asupra unor neajunsuri ale societății capitaliste, informând că:

Posesorii de mari rezerve de cereale în societatea capitalistă sînt interesați să fie secetă, recoltă proastă, foamete – aceasta ridică prețurile la cereale; doctorul burghez este interesat să fie mai mulți bolnavi; juristul burghez – ca în țară să se săvîrșească mai multe infracțiuni, arhitectul burghez – ca în țară să izbucnească mai des incendii, preoții – ca să moară mai mulți oameni. Nenorocirile unora devin surse de câștig și chiar o condiție de existență pentru alții.

Materialismul istoric, ed. cit., p. 393

Punând remarcile de mai sus în contextul istorico-politic în care s-au făcut, putem extrage sensul criticii moralei care ghidase orînduirea burgheză, efectuată chiar în punctul culminant al distrugerii clasei care reprezentase această orînduire: de a justifica abuzurile asupra *indivizilor* prin apartenența lor la *clasa* din care fac parte: burghezul suferă, dar nu pentru că este om, ci pentru că este burghez (ceea ce, desigur, este valabil și pentru moșier, chiabur, dar și pentru muncitorul, țăranul sau intelectualul care, fără să fie exploatator, acceptă morala burgheză și o respinge pe cea „nouă”). Ca medic, omul orînduirii burgheze ar fi interesat să trateze pacienții, ca exploatator, să aibă cât mai mulți pacienți; ca jurist, dreptatea este centrul lui de interes, ca exploatator, să aibă pe cine judeca. Concluzia moralistului „nou” este că medicii, juriștii, arhitecții burghezi sunt de vină pentru bolile, nedreptățile și nenor-

rocirile societății alcătuite din clase, prin sciziunea conștiinței lor, care separă între cunoaștere (competență) și *interes*, și că pedeapsa rezervată lor în calitate de exploatare este justificată.

La aproape două decenii de la apariția *Introducerii în etica nouă*, va cunoaște versiunea sa românească

Bazele filosofiei marxiste de A.F. Șişkin (Editura Politică, București, 1963) – un alt reper al dezvoltării eticii de la noi în epoca „dictaturii proletariatului”. Situația filozofiei marxist-leniniste va fi și de data aceasta cu totul diferită, în lume și la noi. Bătălia fusese definitiv câștigată, în R.P.R., de omul nou, ceea ce permite o abordare generală a conflictului din perspectivă marxist-leninistă incluzând evaluarea capacității de a lupta și modului de conducere a luptei de către burghezia înfrântă. **Victoria este chezașia justeții cauzei celui care a biruit.** Burghezia nu putea învinge în lupta cu proletariatul nu pentru că nu avea resursele necesare, ci pentru că dreptatea nu era de partea ei.

*

În rezumat, raportarea omului nou la morala burgheză a fost, de-a lungul primului interval al dezvoltării eticii marxist-leniniste de la noi una *tactică* (termenul folosit de noi aici pune în legătură o *doctrină* cu o *stare de fapt*, justificând-o pe cea de-a doua prin intermediul celei dintâi). Morala omului nou este morala care slujește cel mai bine distrugerii *celeilalte* morale, cea burgheză. Comunismul nu acceptă nici o morală care nu este întru totul de acord cu doctrina comunistă. Din acest punct de vedere, morala lui se deosebește de alte forme de morală. Ea se adaptează permanent la nevoile combatantului, sprijinindu-l în lupta pe care o duce. Aspectele care nu-i mai sunt de folos, sunt abandonate. Nu morala însăși, ci victoria combatantului este ceea ce contează; de aceea, se revine adesea la afirmații asupra caracterului ei provizoriu. Revizuirile nu sunt doar posibile, sunt și inevitabile, greșelile se iau în considerare și sunt analizate numai întrucât au provocat înfrângeri locale sau întârzierea victoriei finale.

Se disting trei faze (etape), în funcție de situația de pe teren: 1. înaintare precaută (1946-1955); 2. asaltul decisiv (1955-1963); 3. consolidarea pozițiilor câștigate (1963-1965).

Toată aventura eticii noi în vremea „dictaturii proletariatului” ne arată că morala omului nou poate fi revizuită și chiar *trebuie* revizuită, ori de câte ori e nevoie; morala vechiului om, al omului orânduirii exploatare („omul burghez”, dar și „omul românesc”, dacă reținem acest sens al omului, propus de unii cercetători interbelici), nu poate fi revizuită, în nici un caz perfecționată. Din această deosebire reiese limpede că una are viitor, cealaltă fiind sortită pieirii.

Caracterul provizoriu al eticii din vremea „dictaturii proletariatului” este un artificiu teoretic prin care, o dată cu trecerea la altă fază, „greșelile” (denumirea

mai corectă ar fi: „crime”, întrucât dezvoltările teoretice merg pe urmele unor acțiuni) să fie lăsate și ele în urmă, uitate, reconsiderate.

Stadiul inocenței este punctul de plecare al oricărei faze noi.

„Pieirea” vechii morale este, totuși, o problemă complexă: dispariția din realitate nu implică suspendarea criticii care i se va face în continuare, pentru a-i preveni reapariția spontană; în acest fel, vechea morală se conservă prin conservarea acțiunii orientate împotriva ei. Datorită vechii morale, etica nouă dispune de energie și de o direcție.

Elasticitatea moralei omului nou (efect al permanentei actualizării prin care a trecut, din considerente tactice, această morală de război) se va reflecta în comportamentul lui. Omul nou nu va fi un iremediabil inocent, el va fi și un *supraviețuitor*, gata să abandoneze orice îi pune în pericol supraviețuirea și să se folosească de orice îi oferă un mic avantaj în lupta zilnică pentru supraviețuire. Din acest punct de vedere, omul nou nu face distincție între persoane și lucruri (ca vechea morală burgheză), ci între ceea ce e util și ceea ce e inutil supraviețuirii *sale*.

Omul nou împotriva religiei

Religia este o concepție greșită despre lume și societate. Față de religie, omul nou are o atitudine încă mai distructivă decât cea pe care am constatat c-o are cu privire la morală.

Între morala comunistă și morala religioasă este o contradicție totală, o luptă neîmpăcată. Nimic nu poate apropia aceste două morale. Contradicția dintre morala comunistă și morala religioasă se explică prin orientarea generală, prin esența lor diferită și opusă.

Paul Popescu-Neveanu, *Morală și religie*, Societatea pentru răspândirea științei și culturii, București, 1960, p. 139

Trebuie remarcat de la început că omul nou, condiționat biopsihic și determinat istoric, deține o cu totul altă constituție psihică decât omul religios, care-și fixează originea în actul creator divin. Dacă pe latura eticii, în care analiza conceptuală avea ceva esențial de zis, un dialog al omului nou cu omul vechi putea fi luat în considerare, pe latura religioasă dialogul devine imposibil. Eticienii, oricât de rigid s-ar raporta la disciplina lor, pot discuta, și trebuie s-o facă, despre: ideal, lege morală, reguli etc.

Omul religios nu pune însă în discuție Creația, implicit crearea sa de către Dumnezeu – aceasta l-ar anula din start ca om religios. Sursa Legii morale, pentru omul religios, este ușor de identificat și nu se poate pune, nici ea, sub semnul îndoielii – este revelația, adică dezvăluirea voinței *lui Dumnezeu* în ceea ce-i privește pe oameni și lumea. Faptul că în lume există exploatați și exploatați nu face neapărat obiectul unei negații din partea omului religios, dimpotrivă, poate fi recunoscut fără probleme, dar acest lucru este mai puțin important pentru el decât *planul*

divin cu oamenii și lumea, un plan inevitabil, dar care nu este deloc același cu planul revoluției socialiste de a aduce pe lume comunismul.

Pentru omul religios, morala este produsul religiei și religia este singura susținere pentru morală; ripostând, omul nou consideră că morala a precedat religia și a fost degradată de aceasta:

Morala a existat înainte de religie, a persistat într-o formă nereligioasă și în timpul dominației ideologiei religioase, realizează progrese imense prin eliberarea de zgura obscurantismului religios și va exista întotdeauna în societatea omenească, care nu poate să fie concepută în afara unor norme de conviețuire. În istorie, religia apare ca un fenomen provizoriu, trecător, în timp ce morala este o condiție indispensabilă a oricărei epoci, a oricărei societăți.

P. Popescu-Neveanu, op.cit., p. 34-35, subl. în original

Religia nu admite schimbări de poziție fundamentate politic și ideologic în raportarea ei la Dumnezeu și la legea revelată de acesta. Transformările care au avut loc de-a lungul timpului nu sunt contestate, dar sunt văzute nu ca schimbări, ci ca degradări, urmate câteodată reveniri la punctul de plecare, de care oamenii s-au îndepărtat din nebagare de seamă. Fermitatea (stabilitatea) structurală a gândirii religioase nu poate fi comparată cu nici o altă formă de gândire; este de departe cea mai stabilă formă a gândirii omenești.

Împotriva fermității structurale a religiei, atacul omului nou va fi, așadar, și mai puternic, mai fără milă decât cel împotriva moralei.

Ura de clasă

Ura de clasă este motorul psihologic al luptei pe care omul nou o duce cu vechea orânduire socială. Ea este reversul *iubirii*, propovăduită de religie și prețuită de etică în orânduirea exploatării.

Pentru a se reda conținutul specific românesc al sentimentului urii de clasă (de altminteri, un sentiment universal, nu unul specific românesc), se apelează la arhiva folclorică. Proverbele, basmele, cântecele populare ar fi exprimat această trăire, deosebit de intensă, cunoscută îndeobște țăranului sărac.

Interpretarea dată materialului folcloric (cules și organizat, de altfel, anterior revoluției socialiste, desigur că nu cu scopul de a evidenția conflicte de clasă, ci numai de a conserva manifestările spirituale ale poporului, văzut ca o comunitate de limbă, credință, obiceiuri, nu ca ansamblu de grupuri sociale în conflict, urmând ca interpretarea semnificației acestor manifestări spirituale să facă obiectul unor interpretări, în principiu distincte ca demers de cele de culegere) rezervă activitatea creatoare doar acelor grupuri care sunt defavorizate în relațiile sociale. Reprezențianții claselor posesoare (boieri, chiaburi) nu posedă capacitate creatoare. Ei cultivă față de mase o atitudine disprețuitoare, iar încercările lor de a le înțelege se finalizează în deformări și răstălmăciri, față de care masele rămân indiferente. Creația artistică (literară, muzicală, plastică) ar rezulta astfel numai din trăirea intensă a

nemulțumirilor provocate de nedreptate, lipsuri materiale, lăcomia boierilor etc., cei care au studiat-o până la revoluție nerecunoscând izvoarele adevărate ale creației:

Ideologii reacționari au încercat anexarea folclorului, prin interpretarea lui de pe poziții mistice, șovine, obscurantiste.

C.I. Gulian, *Sensul vieții în folclorul românesc*, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, București, 1955, p. 26

Ideologii reacționari care au întreprins acțiunile de „anexare” sunt identificați prin nume și lucrări, dar nu din motivele uzuale cercetării științifice (citare, comentare, evaluare a contribuției de specialitate), ci pentru a fi demascați, expuși public urii populare. Unii erau, la momentul „criticii”, deja decedați în detenție, alții erau fugari, vânați de poliția secretă pentru a împărțasi soarta acelorora:

Discipoli ai cercului *Gîndirea* (focar de concepții mistice și șovine, reazim al mișcării fasciste legionare, reprezentat de M. Eliade, Vulcănescu, Papadima etc.) s-au năpustit asupra folclorului pentru a-l denatura în sensul intereselor politice ale conducătorilor fasciști.

C.I. Gulian, *Sensul vieții în folclorul românesc*, ed.cit., p. 27

Prin „popor” („masele populare”) se înțeleg numai cei săraci; restul sunt „dușmanii”, indivizi respingători și lipsiți de orice fel de morală (cea de proveniență religioasă neputând fi denumită în mod justificat morală), care nu se recunosc pe ei înșiși drept dușmani ai maselor, ci caută, inexplicabil și nejustificat (de fapt, căutând întotdeauna profitul), să fie primiți în rândurile poporului.

În numeroase proverbe, poporul și-a precizat părerea despre dușmanul de clasă: a intuit oarecum izvorul economic – bogăția – al forței dușmanului, dar în același timp și-a exprimat disprețul și ura, ironia și revolta față de dușmani, în creații satirice sau patetice, mergînd de la cele mai fine aluzii pînă la ura aprinsă.

Zadarnic au încercat boierii și chiaburii să strecoare în folclor proverbe și zicături în favoarea clasei lor. În imensul număr de zeci de mii de proverbe și zicături populare se află cîteva doar care își trădează originea suspectă prin faptul că elogiază averea și... grăsimea, ca de exemplu

«Tot grasul e frumos și tot avutul cîstit».

C.I. Gulian, *Sensul vieții în folclorul românesc*, ed.cit., p. 84

Abordînd folclorul prin lentila urii de clasă, omul nou:

- (1) identifică mai întîi dușmanul – boierii și chiaburii – în corpul social,
- (2) elimină din materialul adunat de cercetători ceea ce sugerează o „origine suspectă” și
- (3) *confiscă* restul.

Arta și literatura populară vor trece așadar prin același proces de transfer ca mijloacele de producție: din contul celor care le dețineau (fără să le fi produs) în cel al producătorilor ei, care o vor administra mai departe, sporind-o. Și folosind-o...

Sfârșitul războiului civil purtat de omul nou în R.P.R.

„Omul nou” a biruit în confruntarea aprigă dintre el și burghezie, desfășurată în România. Evenimentul a survenit în prima jumătate a deceniului al șaptelea din secolul trecut – a fost celebrat de partid ca atare, indicându-se exact ce anume îl marca: încheierea colectivizării agriculturii. Aspectele sociale, economice, tehnice ale luptei duse în vederea obținerii supremației în țară – și pe toată suprafața Pământului – au fost discutate de filozofii marxist-leniniști de la noi și au fost puse în evidență în studii anterioare ale noastre. Ne vom concentra atenția în continuare asupra aspectului *etic* al victoriei socialismului în R.P.R.

Sub acest aspect, ceea ce contează este *transformarea conștiinței*. Revoluția transformă lumea, fiind aspectul de fapt al transformării. Prin revoluția socialistă, mediul social devine, în sfârșit, propice dezvoltării omului nou. Teoreticienii marxist-leniniști afirmă, în legătură cu mediul favorabil omului nou, un nou umanism. *Principiul* umanismului socialist spune:

omul îi este omului prieten, tovarăș și frate,
A.F. Șişkin, *Bazele eticii marxiste*, ed. cit., p. 295

Însă ceea ce noi am văzut, până acum, a fost omul nou angajat în luptă, lupta fiind o stare (psihică, dar și fizică) în care prietenia, tovarășia, fraternitatea pot fi, în cel mai bun caz, aspirații de fundal. În prim plan, planul realității, planul luptei duse de omul nou, tronează însă amara ură de clasă. Ea este faza culminantă a stării *de fapt* a lumii, declanșarea fazei culminante fiind provocată de revoluție.

Transformarea conștiinței, abia, îl învestește *de drept*, pe om, ca omul nou al socialismului. Pe scurt, înfrângerea burgheziei mai lăsa să persiste o diferență între starea de fapt și cea de drept – față de trecutul său, omul nou este un om al urii, față de viitor, un prieten, tovarăș și frate. Rămâne ca diferența să dispară cu timpul.

Modificarea conștiinței omului nou a presupus, cum am văzut, expulzarea din ea a moralei burgheze și a religiei, simultan cu reinterpretarea culturii tradiționale, în sensul conformării ei cu noua conștiință rezultată în urma expulzării celor două.

Metodele prin care se produc transformările conștiinței sunt *științifice* și sunt explicate de psihologia pavloviană. Teoria celor două sisteme de semnalizare, elaborată de Pavlov, conferă *cuvântului* o importanță centrală în procesul de transformare. Atenția acordată, prin intermediul esteticii, de marxism-leninism, literaturii, artelor spectacolului, artelor plastice, muzicii, se explică prin această viziune.

Cu alte cuvinte, valoarea artei, în concepția marxist-leninistă, constă în capacitatea ei de a participa la transformarea conștiinței în sensul necesității istorice. Cea mai potrivită formă de artă, în acest sens, a fost realismul socialist.

În societatea socialistă ca atare (ca stare de fapt și de drept), exploatarea omului de către om încetează. Este o situație nouă, care n-a mai existat până atunci în istorie (în fond, n-a existat *niciodată* până acum). Conceptul însuși al exploatării nu mai rămâne același. Neavând, ca individ, în posesie mijloace de producție, omul nou nu deține experiența nemijlocită (directă) a capitalistului în ceea ce privește exploatarea celor ce muncesc. El nu mai este capabil de a exploata, este eliberat de o constrângere care-l apăsa încă de la sfârșitul comunei primitive; reversul (i s-a dat mai puțină atenție) fiind că pierde și capacitatea de a sesiza acele situații în care el însuși ar putea fi exploatat. Pentru el nu este o pagubă, căci în societatea socialistă asemenea situații nu se mai pot întâlni.

Relația cea mai profundă în care se găsește omul nou, eliberat de exploatare și de povara conștiinței formate în condiții de exploatare este cu *mijloacele de producție*. Încheind bătălia pe viață și pe moarte pe care o purtase cu omul burghez și cu morala sa, omul nou se întoarce către mijloacele de producție, smulse din mâinile inamicului, și începe a le folosi, nu ca pe instrumente de auto-tortură, ci ca pe unelte ale îmbunătățirii vieții proprii.

ETICA ÎN „EPOCA DE AUR”

Omul nou preconizat de Programul P.C.R. din 1975 va fi un „om al muncii”. El nu va mai deține, ca individ, mijloace de producție, nici nu va aspira spre a deține așa ceva. Va produce din plin, dar producția nu va mai fi simpla expresie a brațelor și minții sale, ci o activitate puternic augmentată de cunoaștere. Cunoașterea însăși suferă o transformare esențială, fiind înțeleasă nu ca scop al personalității (i.e. cale de salvare, armonie cu lumea, echilibrul personalității ș.a.m.d.), ca în trecutul orânduirilor exploatării, ci ca un mijloc de producție (ca atare, nemaifiind proprietate sau însușire, susceptibilă a fi dobândită și deținută de individ, ci o trăsătură caracteristică întregii societăți, care nu-l mai privește numai pe individ).

Creșterea producției îl preocupă constant pe „omul muncii”. Preocuparea față de producție se reflectă puternic în conștiința lui de „om al muncii”. Conștiința dedicată producției este din ce în ce mai puțin o conștiință personală și din ce în ce mai mult o conștiință colectivă, conștiința grupului social din care face parte individul conștient.

„Omul muncii” din „societatea socialistă multilateral dezvoltată”⁸ se deosebește de omul nou sovietic prin unele aspecte, dar se aseamănă prin altele. *Conti-*

⁸ La întrebarea „Cum se prezintă societatea socialistă multilateral dezvoltată în concepția Partidului Comunist Român?”, sunt enumerate, de către un specialist recunoscut al vremii, următoarele cinci trăsături definitorii: 1. „creșterea viguroasă a forțelor de producție, reali-

nuitatea la nivel de conștiință (adică prelungirea moralei omului nou în noua morală, de după Declarația din aprilie 1964 a P.M.R.), un fel de punte între omul preconizat de Programul P.C.R. și omul nou sovietic (la care se referea cu două decenii în urmă Ionescu-Gulian), ar merita câteva rânduri.

„Omul nou” sovietic și noul „om nou” al societății socialiste multilateral dezvoltate

Comparativ cu etica din epoca „dictaturii proletariatului”, etica „societății socialiste multilateral dezvoltate” apare ca mult mai complexă, atât ca formă, cât și în conținut. Ea este rezultatul unor străduințe locale, de autodefinire și nuanțare a marxism-leninismului românesc, în cadrul mișcării mondiale de construcție a socialismului. Efortul local nu trebuia, totuși, să meargă atât de departe încât să-i imprime acestui marxism-leninism o traiectorie excentrică față de mișcarea mondială.

Noul „om nou”, omul „societății socialiste multilateral dezvoltate”, s-a născut și a fost educat *după* revoluția socialistă. El trăiește însă tot într-un context revoluționar: contextul revoluției științifico-tehnice. Noua revoluție, în curs de desfășurare pe toată suprafața pământului (inclusiv în „lagărul capitalist”, dându-i elan) vine cu noi imperative, cărora noul „om nou” trebuie să li se conformeze, tot așa cum vechiul „om nou” se conformase determinismului istoric, acceptându-l (supunându-i-se) pe vremea „dictaturii proletariatului”.

Victoria vechiului om nou asupra inamicului său, exploatatorul, indiscutabilă, rămâne totuși umbră de un fapt, și anume de unul cât se poate de real: statele capitaliste (în care clase dominante erau mai departe clasele exploatoare) continuau să fie – din punct de vedere al dezvoltării generale, economice și sociale, ca și din cel al forței militare – net superioare celor socialiste, conducând procesul mondial de modernizare și nelăsând să se mai întrevadă momentul revoluției socialiste finale, profețit insistent în etapa „dictaturii proletariatului”. Dacă, din punct de vedere teoretic (i.e. „filozofic”, i.e. materialist dialectic și istoric), socialismul își

zarea unei puternice baze tehnice-materiale a societății”; 2. „perfecționarea ansamblului relațiilor sociale (aplicând riguros principiile eticii și echității socialiste)”; 3. „îmbogățirea vieții spirituale a națiunii noastre socialiste, integrarea activă a rezultatelor științei, învățămîntului și culturii în producția materială și în activitatea de organizare și dirijare a societății”; 4. „perfecționarea suprastructurii politice, a activității sociale a omului”; 5. „formarea unei noi conștiințe sociale, realizarea a ceea ce gîndirea marxist-leninistă a definit ca fiind înobilarea moral-spirituală a omului, formarea omului nou al noii societăți” (Ilie Rădulescu, *Concepția Partidului Comunist Român cu privire la formarea și rolul noii conștiințe sociale în procesul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate*, în *Dezvoltarea conștiinței socialiste în etapa actuală*, Coordonatorul lucrării dr. Ilie Rădulescu, Editura Științifică, București, 1972, p. 10-12). Cum se poate constata, „omul nou” și „etica și echitatea socialistă” se găsesc în centrul preocupărilor privitoare la noua societate programată de P.C.R.

afirmase superioritatea, realitatea arăta că noua formă de organizare pe care o producea rămânea constant în urma organizării lumii capitalismului.

În aceste condiții, **noul om nou al societății socialiste este constrâns să renunțe la interpretarea (afirmarea) „filozofică” a realității.** Această concepție, asimilată inițial doar de un grup restrâns de persoane dinăuntrul partidului, era proiectată, cum am văzut, ca o **armă**. În locul armei, noul om nou va utiliza, de-acum, celelalte două **instrumente** ale panopliei ideologice a partidului, neglijate anterior (în raport cu „filozofia”): economia politică și socialismul științific. Etica marxist-leninistă se mută, așadar, mai întâi la nivel teoretic (ideologic), din perimetrul „filozofic”, în cel politico-economic și social.

„Lupta” noului om nou va fi „muncă”, tot așa cum „munca” vechiului om nou fusese „luptă”.

O „primăvară” prelungită: 1964-1975

Declarația din aprilie 1964 este documentul care marchează cotitura în politica internă și externă a partidului. „Primăvara” se referă la efectele ei. Schimbările începuseră mai devreme – măsurile prin care s-au reluat schimbările întrerupte cu apusul continentului, s-a relaxat presiunea statului asupra societății, numeroasele închisori politice au fost desființate și cei internați în ele au fost puși într-o stare de (semi)libertate, făcând parte dintre ele. Atmosfera din țară s-a schimbat.

Experiența *românească* a cotiturii, dezghețului, sau oricum a mai fost numită schimbarea de strategie de mare anvergură din deceniul al șaptelea, nu era absolut nouă. În U.R.S.S. se petrecuse, cu zece ani mai devreme, ceva asemănător. Faptul că s-a interpretat și la noi piesa de la Moscova dovedește că noua scenă atinsese etapa în care se găsisese cea din U.R.S.S., când s-a jucat acolo premiera.

În deceniul pe care-l avem în vedere, reajustarea doctrinei partidului, ori cultivarea contactului teoriei cu realitatea, a presupus o stimulare continuă a interesului față de *fenomenul* muncii, rămas oarecum în plan secund datorită excesivei fixări a atenției asupra *conceptului* muncii⁹.

⁹ Iată cum se exprimă această idee în cuvintele unui autor proeminent al epocii:

analiza oricărui aspect al vieții sociale trebuie să pornească de la experiența reală, practică, să țină seama de rezultatele teoretice deja obținute, să se încadreze pe linia dinamică a perspectivelor umane și sociale spre care tindem: experiența trecutului, acțiunea prezentă și idealitatea perspectivei se reunesc într-o modalitate originală, constituind singurul instrument adecvat și eficace pentru transformarea conștiinței a vieții sociale.

Vasile Popescu, *Cointeresare și conștiință*, Editura politică, București, 1972, p. 9

Se afirmă aici: 1. nevoia de continuitate ideologică („să se țină seama de rezultatele teoretice deja obținute”, „experiența trecutului”), prin care „omul nou” și noul „om nou” rămân în solidaritate (aspect important al viabilității „construcției socialismului” și, totodată, o respingere anticipată a reproșurilor cu privire la maniera brutală prin care „omul nou” s-a impus în lupta cu omul burghez); 2. nevoia de impunere și menținere a unui nivel înalt al

Cercetările asupra muncii concrete, care se efectuează acum, vin în contextul „revoluției științifice-tehnice” (RST), o revoluție neprevăzută în vremea „dictaturii proletariului”, dar care a repus în discuție, de urgență, statutul *celeilalte* revoluții, cea socialistă.

Un prim aspect al discuției, cel principal din punct de vedere al statutului de forță conducătoare (socială și de stat) al partidului, este cel *economic*. Munca colectivă, cu formele ei noi de organizare, cu rezultatele preconizate și cele obținute, cu posibilitățile și cu ocaziile de perfecționare, nu se coordonează automat, strict economic vorbind, cu morala și cu partea ei teoretică, etica, contrar doctrinei oficiale, materialismul istoric. De fapt, materialismul istoric nu făcuse, cu privire la raporturile dintre muncă și etică în socialism, decât un soi de promisiuni, vagi, abstracte, a căror concordanță cu situații de fapt precise avea nevoie de observații culese la fața locului. Aceasta a fost o constatare, nu o deducție și, datorită ei, pe lângă abordarea economică, s-a recunoscut nevoia unei abordări paralele (ori, mai curând: s-a impus, constrângător), deși secundare, care s-o susțină, reajustând doctrina.

Pentru personajul nostru, „omul nou”, problema se punea altfel (el neavând, ca *om*, în centrul activității sale sociale, aspectul economic, un aspect mai puțin uman și mai curând tehnic¹⁰ – sau, să-i zicem așa, aspectul *simplei* acțiuni – ci as-

ritmului dezvoltării, evitându-se rămânerea în urmă, mai cu seamă față de capitalismul deja mai avansat („*să se încadreze pe linia dinamică a perspectivelor umane și sociale spre care tindem*”); 3. nevoia de justificare a discursului ideologic prin realizări sociale („experiența trecutului, acțiunea prezentă și idealitatea perspectivei se reunesc”). Perimetrul delimitat de cele trei laturi semnalate este cel în care se desfășoară lucrările de edificare a eticii noi, după cotitura anunțată în aprilie 1964. Nici o ieșire din acest perimetru nu era oportună.

¹⁰ Sub aspect tehnic, discuția trebuie purtată din perspectiva introducerii „științei conducerii” (cibernetica) în abordarea problemelor economice și sociale. Viziunea (mai târzie) unei noi societăți, în care indivizii sunt conectați prin intermediul tehnologiei informației, pe atunci în plină dezvoltare, am schițat-o în studiul nostru din numărul trecut al revistei „Pagini de filosofie”. Dacă, din punct de vedere tehnic, organizarea, orientarea, optimizarea muncii colective depinde de nivelul la care a ajuns complexul social-industrial avut în vedere, din punct de vedere etic dependența se exprimă în disponibilitatea omului de a accepta să trăiască în condițiile pe care i le prescrie organizarea, orientarea și optimizarea muncii. În epoca „dictaturii proletariului”, chestiunea acceptării condițiilor de viață impuse prin revoluția socialistă era rezolvată în termenii „luptei” dintre „omul nou” și „omul burghez”. Acest mod de soluționare nu mai era convingător în contextul dispariției claselor exploatare, ba chiar putea deveni un pericol pentru partidul comunist, creând o barieră între el, ca forță conducătoare a societății, și clasa muncitoare, care executa ordinele conducerii. De aceea, reconsiderarea noii morale nu s-a datorat interesului strict științific de a înțelege mai bine relațiile dintre oameni în cazul concret al unei societăți industrializate, ci fost o necesitate politică presantă: de a înțelege mecanismele acceptării / inacceptării noului mod de viață, în vederea menținerii la putere a partidului.

pectul activității *conștiente* – în care simpla acțiune este reflectată, analizată, transformată în mod de viață):

Etica muncii este nucleul de bază al normelor de conduită și factorul esențial în progresul moral, deși nici relațiile umane și nici normele de reglementare a lor nu se identifică cu munca și nu se reduc la aceasta. Dar, în strânsă legătură cu schimbările din domeniul muncii, cu condițiile și cu relațiile sociale în care ea se efectuează, apar și atitudinile, concepțiile și principiile morale., care joacă un rol însemnat în ierarhia valorilor morale.

Gheorghe Berescu, *Etica muncii și modul de viață*, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1969, p. 5

Modificarea de perspectivă etică reiese cât se poate de clar: progresul moral nu mai constă din distrugerea vechii morale (care se bazase pe reglementarea ideală, *a priori*, a relațiilor umane, ignorând fundamentul lor real – producția) cu ajutorul unei arme (etica nouă), ci din **crearea unui nou mod de viață**, care să aibă la bază modul în care se desfășoară, concret, munca¹¹. (Cu alte cuvinte: distrugerea vechii societății și vechii morale antrenase și distrugerea modului de viață izvorât din ele, lăsând un gol care trebuia umplut pornind de la noile realități economice și sociale, nu prin reglementări economice și juridice, ci pe baza unei noi morale.)

Ce-i drept, armele puteau fi văzute și ele tot ca niște unelte (i.e. obiecte cu ajutorul cărora de desfășoară munca), numai că, de-acum, aspectul *distructiv* al acestui tip de unealtă (arma) cedează prim-planul celui *productiv*. Cum am spus-o deja, „lupta” poate fi văzută, la limită, ca o „muncă”; dar: *peste* limită, „lupta” devine chiar „muncă”. Omul nou *distrugea* vechea lume (a exploatării) prin intermediul distrugerii moralei acelei lumi, noul om nou *va produce* noua lume (fără exploatare) printr-o producție superioară (cantitativ și calitativ) celei a vechii lumi **plus** un nou mod de viață, concordant cu modul nou de producere.

Activitatea conștientă productivă este o activitate în care *interesul* (v. și *supra*, discuția referitoare la interes în societatea burgheză, în contextul „dictaturii proletariatului”) joacă rolul fundamental. *Dezinteresul*, adică abandonul, o dată cu instinctul posesiei, a instinctului folosirii (cu deznodământ catastrofal: retragere din lume și societate a indivizilor, fărâmițare socială, declin social), nu era o atitudine aptă să stimuleze dezvoltarea economică accelerată, pretinsă de P.C.R. Într-o societate fără posesie individuală a mijloacelor de producție, în care oamenii nu se pot concentra către deținerea de asemenea lucruri, ci doar pe utilizare, noțiunea de interes trebuie deci redefinită cu grijă.

¹¹ Studiile privind raporturile dintre condițiile desfășurării muncii colective și modul de viață al colectivității muncitoare au fost, mai târziu, reunite sub noțiunea de „calitate a vieții”. Aceasta trimite atât la determinări ale individului (sănătate, capacitate de îndeplinire a sarcinilor încredințate, satisfacție rezultată din evaluare pozitivă a identității personale, sentimentul siguranței etc.), cât și la determinări standardizate ale condițiilor de viață ale colectivităților (grupuri de indivizi aflați în relații complexe, materiale și spirituale).

În termenii marxist-leninismului, nevoia redefinirii interesului se pune în legătură cu „teza rămînerii în urmă a conștiinței față de existență” (cf. Vasile Popescu, *Cointeresare și conștiință*, ed. cit., p. 43). Realinierea conștiinței la nivelul existenței (din care face parte realitatea socială) cade în sarcina *politicului*. Aici sunt originile „mecanismului transformării cerinței sociale obiective în comportament practic” (*ibidem*, p. 45). Construcția mecanismului la care se face referire reclamă o dublă acțiune.

În primul rând, între sensul psihologic și cel de „categorie a materialismului istoric” se va face distincție.

Sensul psihologic evocă îndreptarea atenției individului către un obiect, în vederea cunoașterii și acțiunii (cf. Iancu Ionel, *Contribuții la studierea categoriei de interes*, Editura Științifică, București, 1968, p. 34), pe când celălalt, sensul materialist istoric, menținut în legătură cu teoria marxistă clasică (Engels) a originii și dezvoltării conștiinței în context social,

desemnează un fenomen social cu un conținut obiectiv variat, economic, politic, cultural etc., rezultat din situația oamenilor într-un anumit sistem de relații sociale.

Iancu Ionel, *Contribuții...*, ed. cit., p. 35

Disocierea psihologic / social face ca îndreptarea atenției în vederea cunoașterii și acțiunii *individului* să aibă loc ca urmare a fixării atenției *societății* asupra unui conținut economic, politic, cultural etc. (i.e. fenomen social). Aceasta ne evocă împletirea Necesității istorice cu Valorile etice, despre care vorbea, mai demult, Ionescu-Gulian, dar nu ca pe o aspirație, ci ca pe un *fapt* (situație).

Interesul, psihologic privind chestiunea, poate fi și contrar interesului social, dar aceasta numai dacă *individul* n-ar fi conceput ca om nou, ceea ce este cu neputință în societatea în care Necesitatea istorică și Valorile etice au fuzionat deja. În acest caz

interesele reprezintă necesități obiective ale asigurării existenței și dezvoltării oamenilor, care determină orientarea activității umane menită a le satisface.

Iancu Ionel, *Contribuții...* ed.cit., p. 36

(Interesul, văzut ca „necesitate obiectivă” – ceea ce înseamnă necesitate independentă de subiectul care o percepe – este mai curând inteligibil ca datorie, adică: prescripție de care nu poți să nu ții seama în cadrul acțiunii pe care o desfășori. Cum însă este și purtător de valoare, interesul are o bază necesară *subiectivă*. Prin această simbioză a necesității cu valoarea, care se întâmplă în el, noul „om nou” al „societății socialiste multilateral dezvoltate” este un om fericit în sens kantian, îndeplinind cu satisfacție imperatiile eticii – cf. și *infra*, discuția despre codificare; de asemenea, despre comunist ca personalitate).

Deci, în al doilea rând, separarea interesului psihologic de cel social trebuie anulată, căci menținerea ei ar face imposibilă focalizarea activității oamenilor în vederea satisfacerii nevoilor, în situația în care mijloacele de producție (care asigură satisfacerea nevoilor) aparțin tuturor. Anularea separației duce la diferențierea între nevoi (individuale) și interese (sociale).

Dubla mișcare pe care am surprins-o mai sus – (1) separare a sensului psihologic de cel ideologic, urmată de (2) reconectare a psihologicului cu ideologicul – cu privire la noțiunea de *interes*, stă la baza eticii cu care P.C.R. a dorit să înlocuiască forma veche, depășită, de etică, datând din vremea „dictaturii proletariului”.

Primul pas se realizează prin utilizarea judicioasă a unei politici de încurajare a atitudinii morale dezirabile prin stimulente materiale adecvate. Cel de-al doilea, prin fuziunea între noțiunea de „om al muncii” (inițial element relativ nediferențiat al „masei”, apoi reprezentant al „clasei”) și cea de „membru de partid” (individ înzestrat cu o conștiință dezvoltată, care primește recunoașterea organizației politice conducătoare; „membrul de partid” se va bucura de prestigiu social deplin, nu doar de un statut politic convențional). Noul om nou al societății socialiste multilateral dezvoltate este, așadar: om al muncii și, totodată, membru de partid (sau, măcar, aspirant la acest statut).

Studiul

Atitudinea morală și stimulentele materiale. Studiu de sociologie a moralei, de Vasile Popescu, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1969, 204p., tiraj 2320 ex., apărut sub egida Institutului de filozofie al Academiei R.S.R. este caracteristic epocii, prin aceea că se concentrează asupra pasului (1), al *distingerii* psihologicului de ideologic, fiind dedicat modului de constituire a unei atitudini morale optime față de muncă. Se procedează empiric, studiindu-se aplicat problema, de-a lungul unui an întreg (ian. 1966 – ian. 1967) în două colective de muncitori (de 136, respectiv 94 salariați): Secția de policlorură de vinil-emulsie și Atelierul de ambalaje metalice din Combinatul chimic Borzești.

Documentarea a inclus o fază de informare generală, o alta, de anchetare (expresia utilizată desemnează aici dialogurile cercetătorului cu muncitorii) a membrilor celor două colective și o a treia, de completare suplimentară a datelor. Analiza datelor obținute a făcut apel la procedee statistice, de psihologie socială etc. (cf. Introducerea lucrării), fără o legitimare anticipată explicită a rezultatelor scontate prin apel la resursele ideologice marxist-leniniste¹².

¹² Nu urmărim în lucrarea avută în vedere rezultatele obținute, nici explorarea planului metodologic (ele ar merita examinate într-un alt loc). Facem numai o remarcă: argumentării de tip „filozofic” i se preferă una „științifică”, în sensul că se caută sprijinul unor „măsurabile” – ceea ce implică alcătuirea și completarea de chestionare – lăsându-se impresia eliberării metodologiei de ideologie. Atenția noastră se concentrează în continuare numai asupra conceptelor de bază: „muncă”, „atitudine morală”, „stimulent material”, „interes” etc.

„Interesul”, ca interes în general (caracterizând nu doar oamenii care trăiesc în orânduirea socialistă, ci și pe cei din orânduirea capitalistă; numai că, datorită modului diferit în care se raportează la proprietate, comportamentele ghidate de „interes” sunt total diferite, ceea ce ar exprima, dintr-o perspectivă marxist-leninistă clasică, „contradicțiile” din societatea capitalistă¹³), este nuanțat în lucrarea pe care o avem în vedere. Criteriul de determinare al interesului este derivat din activitatea desfășurată în vederea producției; este lăsat deoparte sensul preocupării pentru cunoaștere și integrare în societate și lume. Interesul apare aici drept „cointeresare materială”, definită după cum urmează:

Principiu fundamental al economiei socialiste, potrivit căruia oamenii muncii sunt interesați în creșterea producției și ridicarea productivității muncii, întrucât gradul bunăstării materiale a membrilor societății depinde de cantitatea și calitatea muncii depuse de ei, de rezultatele muncii lor și ale producției sociale în general.

Vasile Popescu, *Atitudinea morală și stimulentele materiale. Studiu...*, ed. cit., p. 20, definiție preluată din *Dicționar enciclopedic român*, Editura Politică, București, 1962, p. 688

Față de „interes” în genere, care se limitează la aspectele economice ale muncii și compensării ei, raportând direct individul la societate prin interacțiunea lui cu alți indivizi (ori: grupuri), fără intervenție din afară, „cointeresul” (să numim așa aspectul real al principiului formal invocat) raportează individul la societate indirect, prin intermediul unui alt raport (cantitatea și calitatea muncii depuse). Evaluarea acestui *raport* creează însă automat o instanță responsabilă cu evaluarea și-i dă posibilitatea de a interveni în raportarea individului la societate, ceea ce înseamnă că, prin evaluare, nu doar cantitatea și calitatea muncii individuale este evaluată, ci și *interesul* individului este reglementat în prealabil de entitatea evaluatoare.

Intervenția asupra interesului, prin intermediul evaluării calității și cantității muncii sale, este interpretată ca o acțiune de **formare a atitudinii morale față de muncă**¹⁴. Recompensa, adică recunoașterea și premierea muncii pe criterii stabilite

¹³ În lucrarea pe care o avem în vedere se evită critica sistemului capitalist, reținându-se doar că, acolo, „interesarea economică” a muncitorilor este legată doar de „gradul de satisfacție” (cf. *op. cit.*, p. 24). Noțiunea de „înstrăinare” (în capitalism) se opune „interesului”.

¹⁴ Atitudinea morală față de muncă

trebuie să se realizeze *pe baza concepției despre lume proprie clasei muncitoare* – filozofia marxist-leninistă. Aceasta asigură cadrul teoretic, unitar și științific, al acțiunii educative, permite desprinderea tendințelor sociale și umane ale perspectivei istorice, formulează și concretizează idealul social general

Vasile Popescu, *Cointeresare și conștiință*, ed. cit., p. 136

Ceea ce remarcăm aici este dispariția componentei *combative* a filozofiei marxist-leniniste. Integrată în corpul doctrinar în vremuri în care revoluția era un ideal (și nu se putea spune

de evaluator, sau varianta ei negativă, sancțiunea materială pentru munca insuficientă și/sau de proastă calitate, nu sunt văzute ca forme de compensare a unei activități sociale, ci ca metode educative, ceea ce nu era cazul în situația „interesului” în genere.

Fiind „cointerestat”, individul trebuie să se asigure permanent că este un „om al muncii” (că participă la procesul colectiv al muncii), ceea ce înseamnă că este permanent preocupat în legătură cu statutul său social, colaborează cu entitatea evaluatoare. Plasarea în afara perimetrului în care are loc recunoașterea statutului de „om al muncii” îl pune totodată pe individ în afara capacității de a avea „interese”, o situație pe care omul, ca ființă socială, nu o poate suporta vreme îndelungată¹⁵. Dincolo de acțiunea concretă (și urgentă), întreprinsă în vederea redobândirii statutului social (adică: statutului prin care individul poate afirma un interes, chiar dacă acesta nu-i va fi numaidecât satisfăcut), omul caută și o justificare a acțiunii sale. Aceasta din urmă constituie latura etică a problemei în discuție.

cu exactitate *când* va avea loc), componenta combativă a filozofiei marxist-leniniste, din câte se pare, nu se detașează de întreg fără a-l dezechilibra iremediabil.

Fără această componentă, care se finalizează în *distrugere*, marxism-leninismul rămâne însă doar un cadru conceptual, un fel de decor, iar „omul nou” este cuprins de imobilitate, ceea ce obligă „filozofia” să accepte numaidecât o completare, o adăugare, din afară, a unei componente active, indispensabile:

opoziția funciară față de indiferentismul moral
ibidem, p. 138, subl. în original

o *atitudine*, dar nu de proveniență filozofică (un produs reflexiv finalizat într-o acțiune), ci *normativă* (asociată *disciplinei* producției – executării regulilor pe care individul și grupul le respectă în decursul desfășurării activității productive).

¹⁵ O discuție asupra acestui aspect se dezvoltă pornind de la următoarea remarcă:

Neîncadrarea în muncă reprezintă acel comportament manifest prin care se exprimă *atitudinea individuală negativă de intensitate maximă* (cel puțin în majoritatea cazurilor) și care, totodată, constituie *abaterea extremă de la cerințele principiului moral*. Cel mai des, neîncadrarea în muncă se fundamentează și se proclamă – implicit sau explicit – ca dispreț față de activitatea productivă, și punere în practică a „virtuților” inactivității, lenei, traiului parazit, mentalități anacronice în societatea noastră.

Vasile Popescu, *Morala socialistă a muncii. Atitudine • Principii • Valoare*, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1975, p. 217

Expresia „*abatere extremă de la cerințele principiului moral*” – folosită de autor pentru a descrie situația cuiva anume care, la un moment dat, nu (mai) este titularul vreunui contract de muncă valabil – este capabilă de a declanșa un sentiment intens de *vinovăție* (chiar dacă, juridic vorbind, nu avem de-a face numaidecât cu o *vină*). Insul respectiv va căuta să evite frustranta trăire, raportul de muncă protejându-l de sentimentul vinovăției, ceea ce este în interesul său.

Cu aceasta, se poate iniția deja pasul (2), al reconectării dintre psihologic și ideologic. Acest pas a permis și o reconsiderare a locului rezervat partidului ca organizație în cadrul statului, și a comuniștilor ca indivizi în cadrul societății. Momentul reconsiderării este fixat printr-un document de partid considerat multă vreme de importanță excepțională:

Nicolae Ceaușescu, *Raportul Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la activitatea partidului în perioada dintre Congresul al VIII-lea și Congresul al IX-lea al P.C.R. – 19 iulie 1965* – Editura Politică, București, 1965, 104p., în secțiunea a patra, intitulată „Partidul Comunist Român – Conducătorul încercat al poporului în construcția socialistă”. Parcurgând această secțiune, cititorul va fi surprins mai întâi de reevaluarea rolului U.R.S.S. în revoluția socialistă din România – acest rol devine complet invizibil; apoi, „autohtonizarea” comunismului se accentuează prin decizii importante, cum ar fi: (a) primirea unui număr mare de membri noi, (b) afirmarea puternică a genealogiei locale a partidului (înrădăcinată în mișcarea socialistă din Vechiul Regat), (c) revenirea la denumirea „Partidul Comunist Român”, (d) adoptarea unui Statut nou al partidului.

De fapt, la momentul acestui Congres:

Fiecare al zecelea cetățean major al țării este membru al partidului comunist. (*Aplauze*) Aceasta constituie o expresie grăitoare a forței partidului, a încrederii nestrămutate de care se bucură el în rîndurile oamenilor muncii, ale întregului popor.

N. Ceaușescu, op. cit., 64, cu litere groase în text

Această extindere are ca efect diluarea (aparentă) caracterului de **privilegiu** al statutului de membru (vezi *supra*). Baza reconectării psihologicului cu ideologicul o oferă exact această revărsare masivă a organizației politice în comunitatea „oamenilor muncii” (văzută, pe vremea când statutul de comunist era un privilegiu, ca „masă”, sau, cel mult „clasă”).

Reforma prin care a trecut Partidul Comunist Român, după anul 1964, a fost totuși lentă – ea a durat peste un deceniu. Dinspre societate n-o putem vedea ca pe o inundație, mai degrabă ca pe o infiltrare. S-a încheiat prin atestarea *socială, nu doar politică*, a organizației proletariatului ca organizație a „oamenilor muncii”, adică (pentru a pune chestiunea în termenii eticii noi) a celor „cointeresați”, a celor care **au dreptul să aibă interese** în cadrul societății.

Către o nouă formă de dogmatism: 1975-1985

„Tranziția” de la etica „dictaturii proletariatului” la etica „societății socialiste multilateral dezvoltate” a durat mai mult decât și-ar fi dorit conducerea P.C.R. Ea s-a încheiat brusc, o dată cu adoptarea unui cod etic. Acesta avea valabilitate declarată pentru membrii P.C.R. dar, deoarece numărul acestora era mare în raport cu

numărul membrilor adulți ai societății și în creștere continuă, putem spune că se adresa întregii societăți românești.

La Conferința Națională a Partidului Comunist Român din 19-21 iulie 1972 a fost adoptat „Proiectul de norme ale vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste”, document elaborat pornind de la principii formulate de Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului în 1971, și structurat în 37 de puncte. El este comentat pe îndelete în volumul

etică și echitate socialistă. Coordonatorii volumului: Gheorghe Berescu, Vasile Popescu, Ionel Achim, Editura politică, București, 1972, 424p. pe care îl vom parcurge în continuare. Să ne oprim mai întâi asupra conținutului acestui cod¹⁶.

Noțiunea fundamentală codului este „datoria”. Deși folosită în sens moral, ea este valorificată și într-o manieră juridică. Ceea ce ține de voință (libertate) și ceea ce ține de lege (constrângere) fuzionează în „Proiectul de norme...”.

Caracteristice pentru fuziunea aspectului moral cu cel juridic sunt prescripții precum:

1. Datoria fundamentală a membrilor de partid, a tinerilor comuniști este aceea de a-și consacra întreaga energie, capacitate de muncă și pricepere măreței opere de făurire a societății multilateral dezvoltate, condusă de Partidul Comunist Român, triumfului idealurilor socialismului și comunismului pe pământul României.

etică și echitate socialistă, ed.cit., p. 8

sau

8. Fiecare comunist, fiecare membru a organizației revoluționare de tineret are îndatorirea de a face totul pentru înflorirea continuă a patriei noastre socialiste, pentru sporirea patrimoniului ei material și spiritual, pentru afirmarea tot mai puternică a națiunii române în rîndul națiunilor lumii

Ibidem, p. 9

sau, de asemenea:

16. Munca este o datorie fundamentală, de onoare, a fiecărui membru al Partidului Comunist Român, a tineretului comunist. De aceea, ei trebuie să fie un exemplu de dăruire și pasiune în muncă, în activitatea creatoare, pentru făurirea valorilor materiale și spirituale ale societății.

Ibidem, p. 11

¹⁶ La Congresul al XI-lea, care a avut loc în 1974, documentul a suferit îmbunătățiri, devenind parte componentă a Programului P.C.R., sub denumirea de „Codul principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste” (în vol. *Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român*, Editura politică, București, 1975, p. 816), editat în tiraj de masă (1981, tot de Editura Politică).

„A consacra întreaga energie” și „a face totul” sunt expresii prin care se desemnează o activitate socială bine determinată: munca. Ea este o datorie în sens juridic, întrucât se desfășoară într-un cadru legal determinat, fiind datorată, în acest cadru, și plătită (compensată) în conformitate cu o valoare, stabilită prin convenție. Această datorie este a tuturor locuitorilor apti, nu numai a celor care fac parte din Partidul Comunist Român și organizația lui de tineret. Pentru aceștia însă, datoria devine „fundamentală”, ceea ce înseamnă că se îndeplinește cu „pasiune”, „dăruire”, „întreaga energie” etc.; atributul „fundamental” este aspectul moral al „datoriei”. Ceea ce se poate remarca imediat: comuniștii (și membrii organizației lor de tineret) se vor distinge, în cadrul colectivelor de muncă din care fac parte, prin pre-dispoziția (înclinația) lor către muncă, prin faptul ei că sunt pe deplin satisfăcuți numai atunci când își îndeplinesc sarcinile de muncă ce le revin. Atitudinea lor va fi un exemplu de urmat de către ceilalți.

Așadar, „Proiectul de norme...” își dezvăluie cu ușurință obiectivul (destul de ușor de bănuț): de a susține acea „etică a muncii”, cu care „noul om nou” înlocuiește „etica nouă” a „dictaturii proletarietului”.

Totuși, „etica și echitatea socialistă” nu întrerupe raporturile cu vechea „etică nouă”. Așa cum am constatat *supra*, ura față de etica „omului burghez”, aversiunea nepotolită față de religie, amputarea și cosmetizarea culturii populare și moralei tradiționale fuseseră trăsăturile esențiale ale „omului nou”, purtătorul „eticii noi”. Impulsurile lui combative nu au pierit. Ele s-au perpetuat și se vor putea redeştepă și la noul „om nou”, purtătorul „eticii muncii”, în anumite condiții. Astfel:

22. Comuniștii trebuie să manifeste cea mai înaltă intransigență împotriva concepțiilor de viață burgheze, împotriva înșelătoriei, mitei, speculei, oricăror forme de procurare a unor venituri ilicite.

Ibidem, p. 12

și

31. Membrii de partid, uteciștii trebuie să combată cu toată hotărârea reminiscențele gândirii și mentalităților retrograde, să lupte împotriva influențelor ideologiei burgheze, a tuturor concepțiilor care propagă ura, violența și disprețul față de om.

Ibidem, p. 13

Iar, în ce privește atitudinea față de tradițiile naționale

36. Animați de demnitate și mândrie națională și, în același timp, de respect față de alte popoare, comuniștii trebuie să respingă atât exclusivismul național, cât și ploconirea cosmopolită în fața străinătății.

Ibidem, p. 14

Regăsim, așadar, într-o panoplie de substantive („intransigență”, „combatere”, „respingere”), și la noul „om nou”, vechea dispoziție de luptă a „omului nou”.

Veghind asupra „societății socialiste multilateral dezvoltate” (deocamdată, aflată în stadiu de șantier), noul „om nou” reprezintă în continuare o amenințare pentru acei membri ai societății care pot fi identificați ca purtători ai unor „concepții de viață burgheze”, care dau dovadă de „mentalități retrograde” sau sunt excesiv de mândri de apartenența lor națională ori, dimpotrivă, au tendința să se ploconească dinaintea națiunilor străine. Presiunea socială pe care noul „om nou” o exercită în rândul celorlalți oameni, printre care-și duce viața, este interpretată pe latura etică deși, fără îndoială că are și una juridică („omul nou”, să nu uităm, este o participantă din deținătorul puterii politice, economice și ideologice a țării – partidul). „Proiectul de norme...” portretizează un membru de partid înveșmântat ca pedagog social, întruchiparea amestecului înțelepciunii cu blândețea; amintirea ferocității de care dăduse dovadă personajul din portret nu s-a dorit însă a fi dată cu totul uitării.

Comentariile din volumul *Etică și echitate socialistă*, înainte de a orienta cititorul către o înțelegere a cerințelor codului în conformitate cu intențiile care l-au formulat, au creat maniera de raportare la ele. Mai exact, raportarea la cerințele codului se face prin intermediul interpretărilor („lecții”) redactate de „specialiștii” partidului (instructori). Capacitatea cititorului de a interpreta el însuși codul, fără o asistență de specialitate, este restrânsă de la bun început.

Limita semnalată inițiază un proces de dogmatizare a codului, care a debutat foarte devreme, de fapt chiar o dată cu elaborarea documentului. Dogmatizarea (adică instaurarea unor teze ca formule imuabile ale adevărului) duce la fixarea unor forme de comportament și la excluderea altora, favorizează activitățile de rutină și apariția unor ritualuri sociale, uneori semiconștientizate sau chiar neconștientizate, cu avantajele și dezavantajele lor, în funcție de scopurile pe care și le stabilesc indivizii, grupurile și corpul social ca întreg¹⁷. De multe ori, contra procesului de dogmatizare se inițiază acțiuni, pentru a-l încetini, permițând o anumită autonomie în raport cu codul a celor cărora le este destinat. În cazul de față, dimpotrivă, dogmatizarea a fost accelerată, pentru a se pune capăt perioadei intermediare, care a început cu Declarația din aprilie 1964. P.C.R. a fost constrâns la această, să-i zicem, radicalizare, din cauza a ceea ce s-a numit „revoluția științifică-tehnică” (RST), proces mondial, de nestăvilit, care cerea un efort intensificat al întregii societăți românești, de modernizare socială și industrială, pentru a nu infirma socialismul prin rămânere definitivă în urma capitalismului.

Dintre cele douăzeci și trei de comentarii din volum ne oprim doar la trei, care ni se par mai elocvente (deși toate își aduc necesara contribuție la dorita dogmatizare de care vorbeam), dar pe care le vom considera foarte pe scurt, din motive de spațiu. Precizarea noțiunii de echitate și dreptate socială este scopul primului, raportul etic-juridic este subiectul celui de-al doilea și rolul comunistului în societate se discută în ultimul (ultimul, totodată, și în volum).

¹⁷ „Condiționarea biopsihică” pe care o invoca Ionescu-Gulian (v. *supra*) își găsește aici formula nouă. Interacțiunea „condiționării biopsihice” cu libertatea ar merita aprofundată.

Echitatea și dreptatea socială sunt stări de fapt sociale care vor fi considerate pornind de la înțelegerea furnizată de următoarele rânduri (autorul lor este Vasile Popescu, titlul materialului: *Echitatea și dreptatea socială – valori morale proprii socialismului. Conferința Națională a P.C.R. din iulie 1972 despre necesitatea așezării relațiilor din societatea noastră pe baza principiilor eticii și echității socialiste și comuniste*), care se referă la dinamica socială, aflată în:

permanentă perfecționare a cadrelor instituționale care permit o mai constructivă manifestare practică a echității; pe planul conștiinței avem de-a face cu un rol continuu sporit al spiritului personal de dreptate, educat cu grijă și stimulat de către organele și organizațiile de partid.

Etică și echitate socialistă, ed.cit., p. 95-96

Cel care stabilește ce este dreptatea este și cel care o aplică, este și cel care decide apoi că rezultatul acțiunii prin care se ajunge la dreptatea socială (echitatea) este în conformitate cu normele. Se garantează astfel dezvoltarea multilaterală și aplicarea mereu mai judicioasă a echității în practica socială și individuală printr-un mecanism absolut de încredere:

conducerea acestui proces de către partid.

Etică și echitate socialistă, ed.cit., p. 95-96, subl. în text

ceea ne scutește de orice adaos.

Raportul dintre drept și morală în socialism se precizează (în materialul *Etică și juridic. Respectarea legilor țării – îndatorire primordială a fiecărui cetățean*, de George Antoniu) astfel: cele două se întrepătrund (*Etică și echitate socialistă*, ed.cit., p. 240), se stimulează reciproc și trebuie respectate de toți oamenii:

Respectarea legilor este o datorie morală a tuturor cetățenilor.

Etică și echitate socialistă, ed.cit., p. 250, subl. în text

„Ceea ce este legal, este și moral în socialism”, s-ar putea spune. Ceea ce se justifică printr-o constatare privind edificarea orânduirii socialiste. Așadar:

orînduirea cea mai dreaptă din cîte a cunoscut omenirea, se făurește cu mijloacele cele mai drepte și mai curate.

Etică și echitate socialistă, ed.cit., p. 251

Noi am văzut mai sus că „omul nou” era înarmat cu „ura de clasă” și celelalte instrumente de acest fel. Noțiunea de „curat” ar trebui comparată cu cea de „ură de clasă”, pentru a li se explora compatibilitățile.

În sfârșit, *rolul comunistului în societate* este precizat de Tudor Olaru, în *Comunistul – model de atitudine și comportare în societatea noastră*. Lista de virtuți care-l caracterizează pe comunist, potrivit acestui autor, este lungă. Reținem aici doar: abnegația, dîrzenia, dăruirea, perseverența (vol. cit., p. 397), căci vom

reveni *infra* asupra personajului „Comunistul” (văzut din unghi moral). De asemenea, poate fi reținut și tonul „însuflețit” cu care se vorbește despre comunism și comunist, un ton care va deveni parte a canonului pe cale de constituire.

„Unitatea dintre vorbe și fapte” este sursa încrederii de care se bucură partidul ca organizație, „exemplul personal” dă forța de convingere a comunistului ca persoană, însușire care, la comunist, se înrădăcinează într-un soi de rigorism – integritate morală, înclinație justițiară, aversiune față de nedreptate, comportare ireproșabilă, modestie – care, dacă-l privim mai atent, ne revelează o latură neașteptată, vizibilă și în alte tipologii. Numai că acestea aveau, indiscutabil, de-a face cu religia, ceea ce, în cazul comunistului nu numai că ar fi nepotrivit, ci ar provoca reacții de respingere.

Comunistul, ca personalitate-model, a fost, firește, în primul rând încarnat de secretarul general al Partidului Comunist Român. În literatură și artă i-a frământat, de asemenea, pe diverși scriitori și artiști plastici, care l-au zugrăvit insistent. S-au turnat și filme în care spectatorii puteau vedea cum gândește, vorbește, acționează comunistul, cum e el urmat de alții. Azi, studiul acestor preocupări – fie din unghi etic, fie estetic, fie din ambele – este de multă vreme neglijat.

Ultimul asalt: 1985-1990

Codul etic adoptat de partid, în măsura în care era pus cu strictețe în practică, ducea la o puternică schematizare, rigidizare, ritualizare a modului de viață, proces la fel de indezirabil pe cât era cel contrar (față de care codul însuși era o barieră): relaxarea, descompunerea (fragmentarea), diversificarea modului de viață.

Schematizarea avea avantajul (estimat, nu neapărat real) sporirii eficienței economice a societății și dezavantajul antipatiei generale, datorată temerii de revenire la combativitatea vechiului om nou sovietic. Un curent tot mai amplu al relaxării și fragmentării modului de viață, deși avea avantajul slăbirii tensiunii la nivel social, risca să producă pierderea treptată a controlului de către structura de comandă a societății, partidul.

Ultimele contribuții marxist-leniniste românești în domeniul eticii au avut ca preocupare centrală trasarea unei căi de mijloc. Reprezentativ pentru acest efort este un volum precum:

Emil Moroianu, Vasile Macoviciuc, *Pledoarie pentru etica marxistă*, Editura Albatros, București, 1981, 288p. Autorii, deși acordă un capitol „confruntărilor etice contemporane”, sunt vizibil preocupați de a pune „etica nouă” într-o lumină favorabilă, *alături* de opțiuni morale cărora, mai demult, li se profetea pieirea. Eventualitatea abordării pe căi violente (distrugerii) sistemelor morale „burgheze” iese complet din discuție. „Etica nouă” vrea să se integreze acum într-o familie onorabilă, cu toate că nu fără a le reproșa, cu eleganță, membrilor familiei (adică: fostele ei victime) tot felul de neajunsuri.

În noul portret de grup al doctrinelor morale, „etica marxistă” s-ar distinge prin „antispeculativism” și „antidogmatism” (cf. vol. cit., p. 9), ceea ce ar face-o net preferabilă generației epocii de construcție a socialismului, din care provine cartea (și, bineînțeles, în caz că „antispeculativismul” și „antidogmatismul” chiar ar caracteriza „etica marxistă”, nu părerea ei despre sine).

Ultimul capitol din cartea în atenție (al șaselea), intitulat „Portret de comunist”, interesează în special studiul nostru. Portretul este al „omului nou”, la o vârstă mai înaintată a noii lui forme, cea de nou „om nou”, pe care am caracteriza-o ca „maturitatea”, comparativ cu „primăvara” deceniului anterior, fundalul constând dintr-un peisaj frământat, pe care următorul pasaj îl creionează fin:

Cînd documentele noastre de partid pun problema raportului existenței sociale cu conștiința socială, cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului nostru și președintele României, descifrează rolul activ al conștiinței socialiste asupra existenței, se descoperă totodată rolul deosebit al moralului în acțiunea socială. Sîntem nu doar *prindere* în social, aici am rămîne doar la un nivel primar al actului nostru moral. Trebuie să trecem la cel de-al doilea pas, și anume actul *participării*.

E.Moroianu, V.Macoviciuc, *Pledoarie pentru etica marxistă*, ed.cit., p. 276

(Așadar, portretul comunistului surprinde un personaj în *acțiune*. Nu avem de-a face cu cineva care, static, ne privește în ochi, nici cu un profil, distant ca atitudine, ca diferite portrete ale trecutului, ci cu un personaj angrenat într-o activitate, pe un șantier, la o întrunire politică, într-un laborator ș.a.m.d. Cel mai important: comunistul este *alături de alți oameni*, cărora le dă indicații, ceea ce-i ajută să priceapă locul lor în „existența socială”. Portretul dezvăluie rolul moralului în morală, punând în valoare funcția de *agitator* a comunistului în societatea socialistă. El are ilustrări, de altfel, în operele de artă ale vremii, cum ar fi tablourile care-l reprezentau pe Tovarășul Nicolae Ceaușescu și/sau pe Tovarășa Elena Ceaușescu la tribuna congreselor, printre oamenii muncii, în laboratoarele socialismului. Ne găsim acum în perioada care s-a mai numit și „Epoca de Aur”.

Participarea, despre care vine vorba în pasajul desprins din *Pledoarie...* are și un înțeles mai nuanțat: pentru nivelul superior al partidului este *comandă și control*, pentru nivelul mediu, *disciplină*, adică execuție întocmai și la timp a sarcinilor transmise, iar pentru cel inferior și pentru restul oamenilor, este *acceptare* necondiționată a tuturor obligațiilor trasate de nivelele superioare).

Reconsiderarea raporturilor (odinioară de luptă pe viață și pe moarte) cu vechea etică „burgheză” merge până acolo încât se folosesc expresii caracteristice, ori chiar tehnice, ca în exemplul nostru, ale dușmanului de clasă (preluarea se face cam după modelul în care vechiul „om nou” prelua din folclor și arta populară ceea ce-i trebuia, distrugând restul – vezi *supra*). Iată o astfel de preluare, surprinzătoare în felul ei, dat fiind că filosofia kantiană (*y compris* partea ei ținând de morală), ca

filosofie idealistă era, până nu demult, incompatibilă cu materialismul marxist-leninist:

Comunistul este „rațiunea practică” în care procesualitatea istorică de a modifica revoluționar nu numai lumea înconjurătoare, ci și propria noastră lume, aceea a sentimentelor și atitudinilor noastre față de muncă, de participare, de responsabilitate, de răspundere. Este înțeles prin *comunist* conștiința act de (auto)transformare a conștiinței sociale, de depășire a contradicțiilor noastre în gândirea socială, în comportament, în chiar visurile noastre.

E.Moroianu, V.Macoviciuc, *Pledoarie pentru etica marxistă*, ed.cit., p. 277

(Viziunea comunistului ca încarnare a „rațiunii practice” l-ar fi revoltat, nu demult, pe „omul nou” al „dictaturii proletarietului”, un tip de om puțin înclinat spre compromisuri, mai cu seamă compromisuri cu dușmanul de clasă. Inflexibilitatea lui era perfect explicabilă în condițiile exploatării, unde idealismul kantian slujea „omului burghez”, la sfârșitul de secol XVIII, fapt atestat de însuși Marx. În socialism, unde nu mai există exploatare, și s-a stabilit că nu mai poate exista, conștiința se auto-transformă, depășind astfel orice fel de contradicție imaginabilă, atunci când contradicția apare. Conștiința poate face apel și la morala kantiană, dacă este necesar – iar în cazul de față este, căci noțiunea kantiană de „datorie” ar putea fi exploatăată în beneficiul socialismului. Scopul acestui cameleonism moral elogiât este însă unul bun, nimeni n-ar putea să o nege:

fericirea personală în și prin fericire socială.

Ibidem

Un amator al exactității ar putea remarca faptul că îmbinarea fericirii personale cu cea socială în etica marxistă a anilor dinaintea colapsului îngloba, fără doar și poate, destul de multă confuzie).

Transpare din volumul *Pledoarie pentru etica marxistă* nu doar intenția de a acorda comunistului un statut eminent în societate, ci și dorința de a-l convinge că-l merită, că i se cuvine – ceea ce nu se sesizează în cazul textelor pe care le-am parcurs mai sus, având ca temă „omul nou”, pe vremea „urii de clasă”.

Cu patru ani înainte de brusca intrare în istorie a P.C.R. a apărut volumul

Vasile N. Morar, *Etica și mutațiile valorice*, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1985, 240p., o replică îndepărtată a *Introducerii în etica nouă* (1946), prin care marxism-leninismul își făcuse debutul în arena dezbaterii filosofice românești, sub aspectul reflecției asupra fenomenului etic. La patruzeci de ani de la apariția cărții academicianului Ionescu-Gulian, tânărul autor al *Eticii și mutațiilor valorice* repune, încă din primele pagini ale cărții sale, problema *etosului tradițional*, într-o lumină cu totul nouă, în care:

sînt examinate *aspectele evoluției proceselor de afirmare a valorilor burgheze*, laice, în coliziune cu cele ale moralei feudal-religioase, în orizontul istoric și, în principal, european și cu particularitățile necesare specifice României
 Vasile N. Morar, *Etica și mutațiile valorice*, ed. cit., p. 11

Grija manifestată de Vasile N. Morar față de „coliziunea” valorilor burgheze cu cele feudal-religioase are, totuși, o miză ceva mai mare decât surprinderea unei așa-zise „dedublări”, ce-ar surveni în moralitatea practică a „societăților bazate pe antagonismul de clasă” („dedublarea” fusese sesizată și de alții, mai demult, nu mai era o noutate): micșorarea și desconsiderarea rănilor adânci provocate de „omul nou” celor două moralități practice tradiționale, aflate în „coliziune” una cu cealaltă, după părerea autorului. Este o manevră interpretativă șireată, prin care daunele, distrugerile iremediabile, suferite de moralitatea laică (modernă) și cea religioasă (medievală) s-ar datora exclusiv loviturilor pe care și le-ar fi dat acestea, nicidecum intervenției exterioare a marxism-leninismului, care le-a lichidat pe ambele. Nu doar că acțiunea distructivă prelungită (cam douăzeci de ani) a marxism-leninismului este trecută, convenabil, sub tăcere, dar acesta este poziționat, tacit, ca un fel de arbitru al unor opțiuni valorice vetuste, a căror extincție n-ar fi fost deplânsă de nimeni. Pieirea moralei burgheze și a celei religioase pare că au survenit pe când fuseseră deja pe deplin uitate.

Moralitatea socialistă, spre deosebire de cea tradițională care, deși conflictuală, era anomică, ambivalentă (cf. p. 31-37) este, după episodul revoluționar, care „suprimă radical” (exprimare abstractă, sub care se ascunde practica criminală) baza valorică tradițională: normativă, prescriptivă, necesară. Moralitatea socialistă deschide larg porțile realizării *valorilor vitale* (sănătate, forță, tonus vital, frumusețe, prospețime fizică și spirituală), într-o societate în care aceste valori redau *situația morală elementară* (o nouă expresie abstractă, care vrea să spună că, în socialism, oamenii vor fi sănătoși, frumoși, cu un tonus ridicat și o nesecată bună dispoziție), adică nu o situație morală *excepțională* (unde sănătoși, frumoși, cu un bun tonus spiritual etc. ar fi înzestrați numai *unii*, să zicem că doar cei cu funcții de răspundere în partid).

Așadar, bravura „omului nou” n-a fost, totuși, zadarnică. A defrișat, e drept, jungla valorică tradițională, incendiind-o, dar, pe terenul eliberat și fertilizat, noul „om nou” a trudit de zor și a clădit un minunat complex socio-industrial socialist, care urmează să fie folosit mult timp, potrivit regulamentelor de exploatare rațională, elaborate de comuniști (*Codul...*).

De la apariția acestei cărți și până în decembrie 1989 mai rămăseseră cam o mie cinci sute de zile.

CONCLUZII

Dezvoltarea filosofiei românești (i.e. marxism-leninismului de expresie românească) în intervalul 1950-1990, privită din unghiul reflecției asupra moralei și

al eticii, adică al modului în care omul se raportează la indivizii și grupurile de indivizi cu care intră în raport, în mijlocul cărora trăiește, a traversat două etape, separate de o perioadă intermediară. Recapitulând:

1. Etapa „dictaturii proletariului” (1946-1964).
2. Perioada intermediară (1965-1974).
3. Etapa „societății socialiste multilateral dezvoltate” (1975-1990).

Prima etapă a fost una a distrugerii. Ea a anihilat, o dată cu „societatea exploatării” (adică societatea românească, așa cum se prezenta ea cu puțin înainte de mijlocul secolului trecut), toate curente de idei moderne privind fenomenul etic. Pe lângă acestea, au suferit însemnate pagube: religia (cu modul ei specific de a vedea morala, distinct de cel modern, dar perfect viabil) și „înțelepciunea populară” (viziune etică dizolvată în viața cotidiană a poporului – majoritar rural, format din familii de agricultori, crescători de animale, mici meseriași). Cei trei stâlpi de sprijin ai vieții morale românești au fost victimele „omului nou” – noul ideal etic al revoluției socialiste, exponent al unei societăți industriale *in statu nascendi*.

În etapa a doua, noua etică a devenit, vrând-nevrând, o „etică a muncii”, iar promotorul ei, „omul nou”, un nou „om nou”, concentrat *nu* pe distrugerea vechii ordini sociale, ci pe crearea unui nou mod de viață, în care „disciplina muncii” va fi în cele din urmă codificată, jucând rol de Nouă Lege Morală.

Ambele etape îi conferă partidului comunist, ca organizație politică dominantă, și comunistului, ca model de personaj social, statutul de autoritate și de model al vieții morale a tuturor membrilor societății. Modelul trebuie urmat, imitat, cei/cel care urmează modelul trebuind să se identifice cu el în acțiunile pe care le desfășoară și în raportarea la grupul din care fac parte și la ceilalți indivizi.

Totuși, între partidul și comunistul „dictaturii proletariului” și partidul și membrul de partid al „societății socialiste multilateral dezvoltate” există o diferență notabilă, care reflectă gradul de asimilare, de către societatea românească, a ideologiei marxist-leniniste („filozofie” + economie politică + socialism științific).

Pe măsură ce „filozofia” s-a retras din prim planul ideologiei¹⁸, societatea românească a devenit mai receptivă la ideologie. Explicația „acceptării” se găsește,

¹⁸ În studiul din numărul trecut al revistei „Pagini de filosofie” am remarcat că retragerea „filozofiei” (materialism dialectic și istoric) în plan secund (în complexul ideologic al partidului comunist, din care mai făcea parte economia politică și socialismul științific) s-a petrecut nu în primul rând în ceea ce privește dezbaterile etice, ci în cea economică și a științelor naturii, cu aplicativitate directă în industria socialistă, de care regimul politic s-a agățat în speranța recuperării întârzierii istorice în care se găsea. Acolo, „filozofia” a pierdut și mai mult teren decât în domeniul conștiinței, ba chiar putem spune că nevoia dezbaterii etice a ajutat-o să mai recupereze ceva din ceea ce pierduse.

Cu privire la evoluția complexului ideologic marxist-leninist, din punct de vedere al reglementărilor interne ale partidului, ar merita întreprinsă o cercetare.

poate, tocmai în aceea că „filozofia” (materialismul dialectic și istoric) a rămas în memoria oamenilor ca unică sursă a discursului justificativ al agresiunii statului împotriva societății, în vremea „dictaturii proletariatului”.

Dragoș Popescu

Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române,
București, sector 5, Calea 13 Septembrie, nr. 13, cod 050711;
dragos.gp@gmail.com